

Executive Functions: From Concept Formation to Cognitive Remediation<https://doi.org/10.5281/zenodo.18057175>**Hamza Tkhirfa**

tkhirfah@gmail.com

Faculty of Letters and Human Sciences Dhar El Mahraz, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fes, Morocco

Received: 03/11/2025

Moulay Smail Alaoui

moulay-smail.alaoui@usmba.ac.ma

Accepted: 10/12/2025

Published: 31/12/2025

Abstract

Executive functions refer to a set of higher-order cognitive processes, such as mental flexibility, inhibition, planning, and working memory, that enable individuals to organize their thoughts, emotions, and behaviors to achieve goals and adapt to the demands of daily life. Understanding, assessing, and rehabilitating these functions is a central issue in cognitive psychology and neuroscience, given the association of their impairment with brain injuries, particularly in the frontal lobe, and with a number of psychiatric and neurological disorders. A unified definition is difficult to establish due to their multiple components and multidimensional nature. This study aims to trace the historical development of the concept of executive functions, identify their basic components and neurological foundations, and examine the manifestations of their impairment and its impact on daily functioning, in addition to reviewing the most prominent rehabilitation methods. The findings indicate that the concept originated from clinical observations of brain injuries and has evolved through the work of Luria and modern neuroimaging techniques. Executive functions rely on extensive neural networks that include the prefrontal cortex, parietal regions, and subcortical structures. Their dysfunction leads to difficulties in planning and problem-solving, negatively impacting independence and social and occupational performance. The study confirms the effectiveness of cognitive rehabilitation programs in improving these functions, and highlights their importance as a fundamental pillar for regulating human behavior.

Keywords: executive functions, frontal lobe, rehabilitation

الوظائف التنفيذية: من نشأة المفهوم إلى إعادة التأهيل المعرفي**مولاي إسماعيل علوي**

moulay-smail.alaoui@usmba.ac.ma

النشر: 2025/12/31

حمزة اتخرفة

tkhirfah@gmail.com

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهرز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب

القبول: 2025/12/10

الاستلام: 2025/11/03

ملخص

تشير الوظائف التنفيذية إلى مجموعة من العمليات المعرفية العليا، مثل المرونة الذهنية، الكف، التخطيط، والذاكرة العاملة، التي تمكن الفرد من تنظيم أفكاره وانفعالاته وسلوكياته لتحقيق الأهداف والتكيف مع متطلبات الحياة اليومية. ويعد فهم هذه الوظائف وتقييمها وإعادة تأهيلها من القضايا المحورية في علم النفس المعرفي والعلوم العصبية، نظرًا لارتباط اضطراباتها بالإصابات الدماغية، خاصة في الفص الجبهي، وبعدها من الاضطرابات النفسية والعصبية. ويصعب وضع تعريف موحد لها بسبب تعدد مكوناتها وطبيعتها متعددة الأبعاد. تهدف هذه الدراسة إلى تتبع التطور التاريخي لمفهوم الوظائف التنفيذية، وتحديد مكوناتها الأساسية، وأسسها العصبية، ومظاهر اضطرابها وانعكاساتها على الأداء الوظيفي اليومي، إضافة إلى استعراض أبرز أساليب إعادة تأهيلها. وتشير النتائج إلى أن المفهوم نشأ من الملاحظات الإكلينيكية لإصابات الدماغ وتطور عبر أعمال لوريا وتقنيات التصوير العصبي الحديثة. وتعتمد الوظائف التنفيذية على شبكات عصبية واسعة تشمل القشرة قبل الجبهية ومناطق جدارية وبنى تحت قشرية. ويؤدي اختلالها إلى صعوبات في التخطيط وحل المشكلات، مما ينعكس سلبيًا على الاستقلالية والأداء الاجتماعي والمهني. وتؤكد الدراسة فعالية برامج التأهيل المعرفي في تحسين هذه الوظائف، وتبرز أهميتها كركيزة أساسية لتنظيم السلوك الإنساني.

الكلمات المفتاحية: الوظائف التنفيذية، الفص الجبهي، إعادة التأهيل

مقدمة

تشير الوظائف التنفيذية إلى مجموعة من السيرورات المعرفية التي تمكن الفرد من السيطرة على تفكيره وسلوكه، وهي بذلك تتضمن عملية التنسيق بين العمليات المعرفية عالية المستوى الضرورية لحل المشكلات بطريقة قصدية (Rapado-Castro et al., 2019)، وقد دفع هذا علماء النفس المعرفيين إلى التمييز بين نمطين من الفعل الإنساني، النمط الأول يشمل على السلوكيات المعتادة؛ التي تتضمن استجابة آلية أو واعية بسيطة، أما النمط الثاني فيتضمن الاستجابة التكيفية المرنة للمواقف الصعبة أو الجديدة، والتي تتطلب الضبط الإرادي. وتشير الوظائف التنفيذية إلى العمليات المتضمنة في النمط الثاني، باعتبارها مكوناً من مكونات الوعي بالمعرفة (عبد الحفيظ، 2016). وتشكل دراستها أحد أكبر التحديات في علم النفس المعرفي، إذ يعد العمل التنفيذي أحد مستويات النشاط المعرفي والنفسية الأكثر تعقيداً وتكاملاً. لذا ينبغي على المختص في علم النفس العصبي الإكلينيكي أن يأخذ هذه الوظائف بعين الاعتبار في كل مشروع يهدف إلى تقييم الاضطرابات المعرفية التي تترتب عن الإصابة الدماغية، نظراً لتضرر الوظائف التنفيذية بشكل شائع بعد الإصابات الدماغية، ولاسيما الجبهية منها.

ظهر مصطلح الوظائف التنفيذية لأول مرة في مقال لـ لزاك (Lezak, 1982)، ثم مصطلح "متلازمة الخلل التنفيذي" Syndrome dysexécutif في مقال لي ألان بادلي سنة (1986)؛ الذي تناول فيه اضطراب الذاكرة العاملة، ليستعمل هذا المصطلح بعد ذلك في العديد من الدراسات والأبحاث. ويقودنا هذا إلى القول إن مفهوم الوظائف التنفيذية أستعمل أساساً من علم النفس المعرفي، ثم أغني لاحقاً بالدراسات والأبحاث المنجزة في مجال علم النفس العصبي. وقد ارتبط ظهوره الأول بالملاحظات الإكلينيكية للمرضى الذين يعانون من إصابات دماغية، قبل أن تقصر هذه الوظائف لاحقاً اعتماداً على نماذج تفسيرية مختلفة، نظراً لاعتبارها مجموعة من العمليات المعرفية الضرورية لتحقيق هدف ما بطريقة مرنة (Lechevalier et al., 2008).

ويرجع الفضل الحقيقي في بروز هذا المفهوم إلى العالم النفسي السوفياتي ألكسندر لوريا Alexander Luria (1973) عندما اقترح نظرية نفسية فيزيولوجية للأدوار التي تقوم بها القصوص الجبهية، عبر تحديد الخصائص الأساسية التي تميز "المتلازمة الجبهية". وهكذا يتضح أن مفهوم الوظائف التنفيذية ظهر بفضل الأبحاث والدراسات المنجزة حول الإصابات الجبهية التي تدرج تحت مسمى "المتلازمة الجبهية". وقد اعتمد علم النفس العصبي هذه المقاربة وأصبح يستعمل مصطلح "الوظائف الجبهية" أو "المتلازمة الجبهية" للدلالة على الوظائف التنفيذية أو "متلازمة الخلل التنفيذي".

وستنطلق في هذه الورقة البحثية إلى عرض موجز حول السياق التاريخي الذي ساهم في نشأة مفهوم الوظائف التنفيذية وتعريفه، ثم سنعرض بعض مكوناته، وننتقل بعد ذلك إلى تقديم أسسه العصبية وإبراز بعض مظاهر اضطرابه، وفي الأخير سنستعرض بعض الأساليب التي تساهم في إعادة تأهيله.

لمحة تاريخية عن تطور مفهوم الوظائف التنفيذية

يعد الأداء المعرفي المتطور سمة مميزة لنمو الدماغ وتطوره، إلا أن الآليات والطرق التي أدت إلى بروز ذلك النشاط المعرفي لا تزال غير مفهومة بشكل كاف (Schroeder et al., 2021). وعلى الرغم من ذلك، فقد برز خلال السنوات الأخير اهتمام متزايد بدراسة العلاقة بين تركيبية الدماغ وعمليات التفكير العليا، وذلك عبر البحث في الآليات التي تعمل بها أجزاء الدماغ ومكوناته؛ ودورها في عمليات الفهم وبناء المعرفة لدى الأفراد، وفي هذا السياق ظهر مفهوم الوظائف التنفيذية ليعبر عن تلك العمليات المعرفية العليا التي تتحكم في المهارات المعرفية والانفعالية والسلوكية، وتتمثل في القدرة التي يمتلكها الفرد وتمكنه من إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي يواجهها بهدف تحقيق الأهداف والمتطلبات البيئية (حماد، 2020).

ينحدر التاريخ الفعلي لمفهوم الوظائف التنفيذية، حسب Alain & Le Gall من الدراسات النفس-عصبية التي أجريت حول إصابة الفص الجبهي (Barkley, 2012). وقد شكلت حالة فينيس غاج Phineas Gage (أحد العمال في السكك الحديدية) نقطة انطلاق مهمة في الدراسات المتعلقة بالوظائف التنفيذية، والتي وصفها جون هارلو John Harlow (1868) في تقريره حول حالة غاج، الذي كان معروفاً بجديته في العمل إلى أن أصيب بقضيب حديد اخترق جمجمته من الأسفل إلى الأعلى، متلفاً المناطق الجبهية والباطنية-المتوسطة. ورغم بقاءه على قيد الحياة واحتفاظه بوظائف معرفية عادية نسبياً، فقد طرأت على شخصيته وسلوكه تغيرات جذرية، أبرزها عدم الاستقرار والاندفاعية والقصور في أداء المهام المطلوبة. وبذلك شكلت هذه الحالة نقطة بداية الحديث عن الوظائف التنفيذية (Dana-Gordon, 2013)، وأسهمت في الكشف عن الدور الذي يضطلع به الفص الجبهي في تنظيم السلوك (Godefroy et al., 2008). كما لاحظ دافيد فيرير David Ferrier (1876) فيما بعد من خلال دراسة أجراها على الحيوانات؛ وجود نوع من التهور والقصور في المزاج والشخصية؛ إضافة إلى فقدان القدرة على الانتباه والملاحظة عند الفردة التي كانت تعاني من إصابة على مستوى المناطق الجبهية (الحجار و زغبوش، 2020). وفي سياق الحرب العالمية الثانية وما خلفته من إصابات، لوحظ على المصابين الكثير من الاضطرابات الناتجة عن قصور في المناطق الجبهية، خاصة الإصابات على مستوى القشرة الجبهية، والتي أدت إلى تمظهر صعوبات في تنسيق مهمات جديدة ومركبة، في حين لم يسجل عجز على مستوى القيام بالمهام الروتينية

(الحجار و زغبوش، 2020)، وقد فصل فوستفانغر Feuchtwanger (1923) هذه النقطة بشكل دقيق عند ملاحظاته للأشخاص الذين يعانون من إصابات دماغية نتيجة للحرب، وما خلفته هذه الأخيرة من مظاهر العجز والقصور لدى المصابين؛ إذ سجل وجود اضطرابات في الانتباه، والمزاج، وعدم الألفة والانفعالية (Godefroy et al., 2008). وبعد إنتهاء الحرب ظهرت الكثير من الأبحاث التي سمحت بتوضيح الاضطرابات السلوكية المرتبطة بالإصابات الجبهية، وقد إكتمل هذا المسار من خلال صناعة تقنيات التصوير الدماغية التي ساهم تطورها في رفع بعض الغموض النظري والتجريبي عن مهام الوظائف التنفيذية، مما أتاح المجال أمام الباحثين للفهم الدقيق لدور الفص الجبهي في العمليات المعرفية العليا.

وبذلك، أصبحت اختلالات الوظائف التنفيذية لدى المصابين بإصابات جبهية تتجلى في قصور الأداء في الوضعيات التي تتطلب تحديد الهدف والتخطيط للمراحل قبل التنفيذ عبر تنظيم متتاليات الأفعال، إضافة إلى القدرة على الانتقال بين المهام والتحقق من بلوغ الهدف المحدد. وتبرز هذه الصعوبات بوضوح لدى الذين يعانون من إصابات في الفص الجبهي، وهنا ظهر مفهوم الوظائف التنفيذية بشكل أكثر دقة (Dana-Gordon, 2013).

يتضح مما سبق أن ألكسندر لوريا يعد من الباحثين الأوائل الذي قاموا بوضع نموذج للوظائف التنفيذية، ويتجلى نموده العصبي التشريحي في أربع عمليات أساسية لوظائف الفص الجبهي وهي: 1- صياغة وإعداد هدف. 2- تخطيط الفعل. 3- تنفيذ الفعل بمراقبة مباشرة من خلال تسلسل المراحل. 4- التحقق من الفعل (Mack & Patterson, 1995). ويقتضي هذا النموذج ثلاث أنظمة وظيفية وهي:

- نظام محوري قاعدي، يشكل القاعدة العصبية للعديد من الأنشطة المعرفية كالذاكرة، الانتباه، التعلم الذي يدور حولها كل نشاط.

- نظام جانبي، والذي يقوم بتأمين الوظائف الأدائية، من خلال تأمين اللغة عن طريق النصف الكروي الأيسر، ومعالجة المعارف حول الجسد والفضاء من خلال النصف الكروي الأيمن.

- نظام داخلي-جبهي، يقوم بمهام التنسيق للأفعال من خلال استقباله لنسخة من المعلومات التي تدخل للنظام المعرفي؛ والتخطيط للأفعال الإجرائية تبعاً للتسلسل الذي يقود للهدف (Dana-Gordon, 2013).

ومن بين إيجابيات للملاحظات والدراسات التي أجراها لوريا Lauria، أنه استطاع أن يكشف عن أهمية الفص الجبهي من خلال إبراز دوره في العديد من الأنشطة المعرفية؛ فإذا تعرض الفص الجبهي للإصابة فيؤدي إلى حدوث اضطراب في القدرة على إنجاز وتنفيذ الأنشطة المعقدة؛ لاسيما في الوضعيات التي تستدعي تحديد الهدف والتخطيط له؛ كما قد يتخذ شكل عجز المصاب وعدم قدرته على وضع تسلسل منطقي للخطوات التي ستقوده لتحقيق الهدف وتنفيذها (Godefroy, 2004)، إذ لم يكن في الإمكان أن يتحقق كل هذا لولا التطورات التي حصلت في علم النفس العصبي في الستينات والسبعينات من القرن الماضي على وجه الخصوص، إذ تمكنت الدراسات في العلوم العصبية المعرفية من تطوير معارف نظرية حول الاضطرابات المعرفية الناتجة عن الإصابات الجبهية.

وبذلك يمكن القول أن أعمال لوريا قد مهدت الطريق أمام أول النماذج التفسيرية للوظائف التنفيذية، كما ساهمت في تطوير اختبارات نفسية عصبية لتقييم القصور الوظيفي للفص الجبهي، وهي ما يعرف اليوم بـ "الاختبارات الجبهية". ومن بين أهم هذه الاختبارات بطارية كوفمان (Kaufman)، واختبار GO-NO-GO (Drewe, 1975)، واختبار ستروب Stroop Test (Stroop, 1935)، واختبار رسم المسار Trail Making، واختبار برج لندن وبرج هانوي لتقييم وظيفة التخطيط (Eustache et al., 2013). وقد دفع ذلك بباحثين مثل ملنر Milner (1963) ودريو Drew (1975) إلى تصميم مهام معرفية مثل بطاقات ويسكونسن WCST واختبار GO/NO/GO، التي تعد أداة مهمة في تقييم الإصابات الجبهية عبر الكشف عن القدرات المعرفية المتدخلة في استنباط القواعد والكف المعرفي (Dana-Gordon, 2013).

وفي هذا السياق، قامت الباحثة لوزاك سنة 1982 بصياغة مصطلح الوظائف التنفيذية Exécutives fonctions لأول مرة، ثم وضع كل من بادلي Baddeley وولسون Wilson سنة 1988 مصطلح ساندروم الاختلالات التنفيذية syndrome Dysexécutif (Dana-Gordon, 2013)، أما حالياً فيستخدم مصطلح الوظائف التنفيذية لوصف مجموعة من العمليات المعرفية المسؤولة عن المرونة الذهنية، والكف، وذاكرة العمل، والتخطيط (الحجار و زغبوش، 2020).

تعريف الوظائف التنفيذية

يطلق على الوظائف التنفيذية عدة تسميات، مثل: الاستغلال التنفيذي، والوظائف الجبهية، والمراقبة التنفيذية، والوظائف التنفيذية. وقد اختلف الباحثون في وضع تعريف موحد لها نظراً لتعدد مكوناتها ومجالات دراستها، وكذلك لإرتباطها بباقي السيورورات المعرفية والوظائف العصبية والسلوكية. إذ يحيل هذا المفهوم في علوم الأعصاب إلى وظائف الإدارة التي تضم مجموعة من المهارات العليا الضروري لإنجاز سلوك موجه نحو الهدف (الحجار و زغبوش، 2021، ص. 5). أما في علم النفس العصبي المعرفي، فتشير إلى الوظائف التوجيهية التي تسمح بتنفيذ مهمة ما، والتعرف على الهدف أو الغايات المرجو بلوغها والاستراتيجيات المناسبة، وذلك من خلال مراقبة سيرها ونتائجها. كما تتعلق بوظائف المراقبة التي تتدخل في العديد من أشكال التنشيط المعرفي (Godefroy et al., 2008). وبالتالي فهي تشير إلى مجموعة من السيورورات والآليات الذهنية التي تسمح للفرد بتنظيم ومراقبة أفكاره وسلوكه من أجل بلوغ مهمة جديدة أو غير مألوفة،

وتسمى في علم النفس المعرفي بوظائف المراقبة. وتتكون من مجموع القدرات والسيرورات التي تمكن الفرد من الانخراط في سلوك غرضي يخدم الذات بنجاح، مثل: المرونة الذهنية، الكف، التخطيط، التحيين، الذاكرة العاملة، الانتباه، حل المشكلات... (ثناء عبد الودود، 2016).

يمكن القول إن مصطلح "الوظائف التنفيذية" قد ظهر لأول مرة في أعمال لوريا Luria بين 1950-1970 لوصف الوظائف المعرفية من مستوى أعلى التي تتحكم في العديد من الأنشطة المعرفية. ومنذ ذلك الحين لا يزال السعي مستمراً نحو صياغة تعريف دقيق وشامل لهذه الوظائف. وعليه، يمكن عرض بعض التعريفات التي تقترب من موضوع الدراسة كما يلي:

تحليل الوظائف التنفيذية، حسب ليزاك Lezak، إلى مجموعة من العمليات والمهارات المعرفية والسلوكية المسؤولة عن تحديد هدف معين أو نشاط ذي غاية مباشرة، مثل: التفكير، مراقبة الذات، العلاقات الاجتماعية (Barkley, 2012). بينما يرى Eustache وآخرون (2008) أن الوظائف التنفيذية، مثلها مثل العديد من المجالات المعرفية الأخرى كالذاكرة والانتباه، ولا يوجد مفهوم بديهي يجمع جوهرها ولبها، بل يتم التعامل معها كوظائف مستعرضة (عابرة) هرمية عليا *Fonctions transversales hiérarchiquement supérieures* تشرف على باقي الوظائف المعرفية الأخرى. هذه الخاصية الأخيرة تجعل التعامل معها صعباً، وعلى هذا الأساس اعتبرت، ولوقت طويل غامضة وغير مفهومة، لأنها تقوم بوظيفة دمجية تسمح بتكيف جيد للفرد داخل محيطه. مضيفين إلى ذلك أن تطور الوظائف التنفيذية تم وضعه من خلال الملاحظة الإكلينيكية لحالات لديها إصابات جبهية، وهو ما تم تمثيله حالياً من خلال مختلف النماذج، بوصفها مجموعة معقدة من العمليات المعرفية الضرورية لبلوغ الهدف بطريقة مرنة. وبالتالي، فهي تدخل ضمن ما يعرف بالمراقبة المعرفية التي تتدخل في الوضعيات التي تستلزم نطق حركات أو أفكار موجهة نحو هدف (Eustache et al., 2008). وبذلك فهي تلعب دوراً مهماً وأساسياً في عملية تكيف الفرد مع مواقف الحياة اليومية خصوصاً المواقف الجديدة وغير الروتينية.

أما أندرسون Andersson (1998) فيعرف الوظائف التنفيذية بأنها المهارات الضرورية للقيام بأي سلوك غرضي ذي هدف محدد (عبد القوي، 2011، ص. 277). ثم أضاف بكونها تشير إلى تلك العمليات المسؤولة عن تنسيق الأنشطة المتضمنة لهدف كامل، من قبيل: الاستباق، انتقاء الهدف، التخطيط، المبادرة للنشاط، التضييق الذاتي، الانتباه الموزع واستعمال التغذية الراجعة (تعديل السلوك عند الفرد من خلال تقييم نتائجه) (Barkley, 2012).

في حين نجد شاليس ونورمان (1980) يعرف الوظائف التنفيذية بأنها السيرورات التي تراقب وتضبط الأنشطة المعرفية، خصوصاً لتنفيذ ومراقبة السلوكات الموجهة نحو هدف معين، وخاصة في الوضعيات غير المألوفة والمعقدة (Dana-Gordon, 2013). أما دامازيو Damasio (نقلاً عن ثناء عبد الودود، 2016، ص: 27)، فيعرفها بأنها مجموعة من العمليات المعرفية التي تعكس قدرة الفرد على وضع خطة للتصرف وتنفيذها في المواقف الاجتماعية المختلفة. بينما يرى ويلش "Welsh" (نقلاً عن ثناء عبد الودود، 2016، ص. 13) أن الوظائف التنفيذية هي "القدرة على الاحتفاظ بتوجه ملائم لحل المشكلات بغرض تحديد هدف مستقبلي، على أن يسمح هذا التوجه بالتخطيط الاستراتيجي، وضبط الانفعالات، والبحث المنظم، ومرونة التفكير، وتغيير الأفعال". فهي تشير إلى مدى واسع من المهارات المعرفية، ونوع من النشاط المعرفي الذي يقوم به الفرد أثناء حل المشكلات من خلال قيامه بمجموعة من العمليات المعرفية مثل التخطيط والمبادأة، وتنظيم الوقت، والذاكرة العاملة، والكف، والتحول، والمراقبة وذلك لتنفيذ هدف مستقبلي من خلال قيادة وتنظيم التفكير وتفعيل السلوك مما يؤثر بشكل مباشر على الأداء السلوكي (Krieger et al., 2019, p. 141).

مما سبق يتضح أن هناك اختلافاً في التعريفات التي تناولت مفهوم الوظائف التنفيذية، ويرجع ذلك لاختلاف التوجهات النظرية. فمن الناحية العصبية، عرفها Gioia & Isquith (2004) بأنها مجموعة من الوظائف النفسية العصبية؛ التي تعمل كنظام توجيهي يمارس الرقابة على السلوك بغية الوصول إلى الهدف المنشود؛ أي أنها مصطلح شامل يتضمن وظائف التحكم الموجهة نحو الهدف والمسؤول عنها الفص الجبهي (Best et al., 2009). في حين يعرفها التوجه المعرفي (Rosenberg & Feder, 2014) بأنها مجموعة من العمليات المعرفية المركزية التي تتسم بالمرونة والسلوك الموجه نحو الأهداف. أما التوجه الانفعالي والتنظيمي فيربط الوظائف التنفيذية بعمليات التنظيم الذاتي؛ حيث عرفها (Savla et al., 2012) بأنها مجموعة من الوظائف تعكس القدرة على إدارة وتنظيم سلوك الفرد من أجل تحديد الأهداف المرجوة؛ ولتمكين الفرد من التكيف والازدهار في البيئات النفسية والاجتماعية المعقدة؛ أي أنها تشير إلى مجموعة المهارات التي تسمح بتنظيم سلوكياتنا بمرور الوقت وتجاوز الطلبات الفورية لصالح الأهداف بعيدة المدى. وفي نفس السياق ذهب ليزاك (2004)؛ فهي تشكل مجموعة شاملة من القدرات الذهنية التي يتم استخدامها في تنفيذ الإجراءات الهادفة، مما يتيح للمرء التكيف مع المواقف الجديدة، وتتضمن أربع مجالات وهي: الإرادة، والأداء الفعال والهادف، والتخطيط، وتكمن أهمية التخطيط في كونه يمكن الفرد من القدرة على التعرف على المواد أو الخطوات وتنظيمها لتحقيق الهدف (Chiu et al., 2021).

تمثل الوظائف التنفيذية مفهوماً متعدد الأبعاد يشمل المبادرة، والتخطيط، والتنظيم، وحل المشكلات، والاختيار من بين خيارات مختلفة، وتنظيم سلوك الفرد ذاتياً، وتكوين المفاهيم، والحفاظ على الأهداف حتى تحقيقها بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى تعديل الخطط أو الأهداف للتكيف مع التغيرات البيئية والشخصية (Stuss, 2011). أما من ناحية أهمية هذه الوظائف، فقد تم التأكيد على أنها تساعد الأفراد على التصرف بطريقة ذاتية التوجيه بما يسمح لهم بتغيير سلوكهم إلى الأفضل، كما تمكنهم من إدارة المهام المختلفة بشكل أكثر استقلالية، كذلك يستخدم الأفراد مهارات الأداء التنفيذي في كل

جانبا من جوانب حياتهم سواء حل المشكلات المعقدة واتخاذ القرار وتقييم النتائج وتنظيم الانفعالات (Hunter & Sparrow, 2012; Barkley, 2012). لذلك يؤدي الخلل في الوظائف التنفيذية إلى صعوبة في التوافق النفسي والاجتماعي، مما يؤدي إلى ظهور عدد من الاضطرابات النفسية ومنها: إدمان المواد، الاكتئاب، الضغوط النفسية، كما يؤدي إلى تقييد مشاركة الفرد في مجالات الحياة المختلفة، والتنبؤ بالفشل السلوكي والاجتماعي. لذلك يواجه الأشخاص الذين يعانون اختلالات الوظائف التنفيذية مشكلات في التخطيط والحكم على الآخرين واستخدام المعلومات المتاحة لاتخاذ القرارات وإجراء التغييرات اللازمة عندما لا يكون حل المشكلة مفيدا (Miller & Hinshaw, 2010).

نستخلص مما سبق أن الوظائف التنفيذية مفهوم متعدد الأبعاد يتضمن مهارات معرفية متنوعة لكنها مترابطة، إذ تمكن الأفراد من تنظيم أفكارهم ومشاعرهم وسلوكياتهم. وتشرف على عمليات التنسيق بين ما هو معرفي وما هو سلوكي. فهي قدرات ضرورية لتوجيه السلوك الهادف وتحقيق التكيف مع متطلبات البيئة. وتمنح الفرد المرونة في معالجة المعلومات بفضل دورها في التخطيط والتنظيم وبناء الاستراتيجيات وتثبيت الحلول المناسبة. كما تتدخل هذه الوظائف حينما يواجه الشخص الوضعيات التي تتطلب منه التفكير والإبداع لحل المشكلات التي تطرحها الوضعيات والمواقف الجديدة، والتي لا يتوفر فيها على جواب آني وجاهز بصورة مسبقة. وبالتالي فهي تشير (أي الوظائف التنفيذية) إلى البناء المعرفي المعقد والمتكامل الأبعاد، الذي يتكون من القدرات المعرفية العليا التي تنظم العمليات الذهنية التي تتحكم في السلوك؛ من خلال ضبطه وتوجيهه نحو أهداف مستقبلية محددة، وتتم هذه العملية عن طريق ضبط المعلومات التي قد تؤدي إلى تشتيت الانتباه نحو جوانب غير متعلقة بالأهداف، لأجل توجيه السلوك المناسب لطبيعة المهمة المراد اتخاذ القرار بشأنها؛ وكذلك لحل المشكلات المعقدة بطريقة مناسبة (صلاح عبد الصادق، 2021). وبالتالي فهي لا تشكل وظيفة معرفية واحدة ومفردة؛ بل مفهوماً عاماً وشاملاً تنطوي تحته مجموعة من السيرورات الذهنية العليا المرتبطة ببعضها البعض. وفيما يلي عرض لبعض مكوناتها بتفصيل أكثر.

مكونات الوظائف التنفيذية

تتكون الوظائف التنفيذية من وظائف معرفية عليا ينظر إليها كوظائف مستقلة ومرتبطة في الوقت نفسه، إذ تعمل كنظام للضبط الذاتي من خلال التحكم في سلوك الفرد وتوجيهه، مما يسمح له بفهم المعلومات القادمة من البيئة واستيعابها وبناءها ذهنياً. ورغم تباين هذه الوظائف، إلا أنها غير مستقلة عن بعضها البعض استقلالاً تاماً. وقد صنف إلى صنفين إثنين:

الصنف الأول: يعبر عنه بالوظائف التنفيذية الساخنة *fonction exécutive choudes*، وتشير إلى مجموعة من الوظائف أو القدرات المعرفية المرتبطة بالحالة الوجدانية والانفعالية *état Affectif et émotionnel* كالتعاطف *empathie*، واتخاذ القرار، وهي قدرات تبنى على الجانب العاطفي وعلى السلوك الأخلاقي أثناء معالجة المعلومات الاجتماعية (شعبان، 2018).

أما الصنف الثاني فيسمى بالوظائف التنفيذية الباردة *fonctions exécutives froides*، ويتكون من مجموعة من الوظائف، وهي: التخطيط، حل المشكلات، الكف، المرونة الذهنية، التحيين والذاكرة العاملة؛ أي تلك الوظائف التي لا ترتبط بالجانب الوجداني أو الانفعالي، بل تخضع أثناء عملها للمنطق (شعبان، أحمد، 2018). وفيما يلي سنعرض بالتفصيل أهم مكونات الوظائف التنفيذية.

المرونة الذهنية

تشكل المرونة الذهنية *mental flexibility* أحد المكونات الأساسية للوظائف التنفيذية، فهي تشير إلى القدرة المعرفية التي تسمح بالتكيف مع متطلبات المواقف والحالات الجديدة، كما تتيح للفرد فرصة وإمكانية رؤية جميع أبعاد الموقف بحيث يصبح قادراً على تعديل سلوكه بناءً على التغيرات والمستجدات التي تطرأ على هذا الموقف. وبذلك تتيح إمكانية الانتقال السلس والمرن من مهمة إلى أخرى، ومن نشاط إلى آخر، كما تساهم في معالجة أنماط مختلفة من الأفكار ووضع تصورات بديلة. وتشارك المرونة الذهنية في عملية حل المشكلات واتخاذ القرارات، من خلال تسهيل الانتقال بين خطوات الحل أو اقتراح حلول بديلة مناسبة للمهمة المراد إنجازها. وهي تتضمن القدرة على تقديم أفكار جديدة حول أفكار لا تنتمي لفئة واحدة أو مظهر واحد أو مجموعة واحدة، بل تشمل جميع عناصر ومكونات الموقف الحالي. ولتحقيق ذلك، تتطلب المرونة الذهنية سرعة المعالجة، مظهر في قدرة الفرد على تحويل ذهنه من منظور ضيق إلى منظور واسع، لكي يشمل جميع جوانب المثير أو الظاهرة المراد التركيز عليها (ثناء عبد الودود، 2016). وبذلك فهي الجانب الذي يسمح للفرد بالتفكير والسلوك وفق ما يترافق مع متطلبات البيئة وخطته وأهدافه.

ويعتبر كاموس Camus (1996) أن المرونة الذهنية وظيفة تابعة للسيرورات الانتباهية، لأنها تتطلب القدرة على فك الارتباط الانتباهي من مهمة وتحويله بشكل إرادي إلى أخرى؛ مما يجعلها من مكونات التفكير الإبداعي. وكل هذا يقود الفرد إلى استيعاب وتكييف أفكار الجديدة تبعاً للظروف المتغيرة؛ مما يجعلها تشكل الأساس المعرفي للإبداع، من خلال جعل الفرد يمتلك درجة عالية من تعدد زوايا النظر من جهة، والقدرة على إعادة بناء حقائق في سياقات جديدة وملائمة وفقاً للمستجدات الراهنة.

ومن منا يتضح أن المرونة هي تغيير مجرى التفكير والسلوك استجابة لتغيرات المحيط بهدف التكيف مع أحداث جديدة، من خلال القدرة على تغيير المهمة والإستراتيجية الذهنية، حيث يتم الانتقال من عملية معرفية إلى أخرى للمساعدة على التكيف مع الوضعيات الجديدة. وبذلك فهي تمكن الفرد من تحويل مسار أفكاره بكل سلاسة وفقاً لطبيعة الموقف الذي يواجهه (داودي و مزوز، 2022). وقد أكدت فلورنس غوني Florence Gaunet ذلك حينما عرفت المرونة بأنها: "القدرة على التحول أو التناوب الديناميكي بين العديد من المهام، الإستراتيجيات، أو تخزين المهام، وتكون هذه القدرة في العادة جاهزة عندما تكون القواعد التي تنطبق على الأشياء في المحيط تتغير بطريقة غير متوقعة" (Gaunet, 2012). وتسمح المرونة الذهنية حسب أندرسون Anderson (2000) ب:

- التفكير في استراتيجيات بديلة؛
 - التعامل مع مصادر متعددة للمعلومات في وقت واحد؛
 - تعديل الفعل والتكيف مع احتياجات السياق؛
 - تصحيح الأخطاء؛
 - القدرة على تعديل الخطأ الذهنية للتأقلم مع مهمة جديدة.
- وقد ميز الباحثان إلسينجر Elsinger وجراتان Grattan (1993) بين نوعين من المرونة الذهنية:
- المرونة الإرتكاسية reactive flexibility: ويقصد بها قدرة الفرد على تغيير الوجهة الذهنية التي ينظر من خلالها إلى حل مشكلة ما؛ وهي عكس التصلب العقلي، وتشير إلى قدرة الفرد على التكيف مع المشكلات الجديدة، بأوضاعها المتعددة والصور المختلفة التي تظهر عليها؛ أي قدرة الفرد على تغيير أساليب التفكير في الحلول الممكنة.
 - المرونة التلقائية spontaneous flexibility: وهي مكون أساسي من مكونات المرونة الذهنية، وتكمن في القدرة على إنتاج أكبر قدر ممكن من الأفكار المتنوعة حول موقف ما. وبذلك فهي تكمن في السرعة التي يتم بها إنتاج الأفكار بناءً على استعداد الانفعالي؛ أي السرعة في التعامل مع حدث طارئ وغير متوقع.
- يتضح مما سبق، أن المرونة الإرتكاسية تعبر عن قدرة الفرد على تغيير الوجهة الذهنية تجاه مشكلة أو موقف يواجهه، أما المرونة التلقائية فهي تعبر عن قدرة الفرد على إنتاج العديد من الأفكار مستخدماً في ذلك إمكانياته الذهنية والانفعالية في وقت قصير تجاه موقف طارئ.
- عموماً، يمكن القول أن المرونة الذهنية تتدخل في مختلف الأنشطة اليومية التي يقوم بها الإنسان، فهي التي تسمح بالانتقال من موقف إلى آخر؛ مثلاً: التوقف عن القراءة للإجابة عن الهاتف، وتغيير الطريق أثناء قيادة السيارة حينما تواجهك حادثة أو طريق مقطوعة، وتكييف الخطة المبرمجة ذهنياً لنشاط معين تبعاً للتغيرات التي تطرأ في الوسط.

الكف

يعد مفهوم الكف inhibition من أكثر المفاهيم التي تكرر في العديد من الدراسات العلمية، نظراً لقدرة على تفسير وتوضيح العديد من العمليات المعرفية مثل الانتباه والإدراك والذاكرة والذكاء (Boujon & Lemoine, 2002). ويعد الكف وظيفة جبهية تعمل على مراقبة باقي الوظائف المعرفية، إضافة إلى الوظائف الحركية والوجدانية. ولكي يتمكن الفرد من انتقاء الإجابات الملائمة، يتطلب كفاً جميع الإجابات الحاضرة، وكذلك كفاً المخططات الروتينية (Manning, 2005).

وقد جاءت فكرة الكف من خلال الدراسات التي قام بها لوريا ألكسندر، الذي أكد أن الفصوص الجبهية تلعب دوراً أساسياً في الكف الإستجابات غير المرغوب فيها. وبذلك يشكل الكف إحدى أكثر السيرورات التنفيذية دراسة في علم النفس العصبي المعرفي، إذ يمثل القدرة على منع المعلومات غير الملائمة أو غير المرغوب فيها.

وتعرف القدرة على كفاً الاستجابة غير الملائمة بأنها: "القدرة التي تمكن الفرد من كفاً الاستجابة التي ارتبطت بشكل قوي بمنبهات معينة بحكم التعود، مما يتيح المجال لصدور استجابات أخرى رداً على تلك المنبهات، وتعتبر إحدى المؤشرات الحاسمة للوظائف التنفيذية" (صالح، 2017، ص. 8). وتشير وظيفة الكف إلى القدرة على منع الاستجابات غير المناسبة أو المعلومات المتداخلة أو الدوافع، أي التحكم في الاستجابة غير المناسبة وتفعيل استجابة بديلة تدعم تحقيق الهدف (داودي و مزوز، 2022، ص. 153). ويتجلى ذلك في عملية إيقاف فعل أو فكرة بطريقة تسمح بمتابعة النشاط والاستراتيجية المناسبة لتحقيق مهمة حسية-حركية أو معرفية؛ أي أنه ميكانيزم عام لضبط السلوكيات، سواء كانت معرفية أو حسية-حركية (Mazeau & Pouhet, 2014). وتعرف غوني Gaunet الكف باعتباره القدرة على إيقاف وحذف الاستجابة الأوتوماتيكية غير المرتبطة بالهدف المراد البلوغه (Gaunet, 2012)، وهنا تتضح أهميته؛ إذ يقوم بقمع الاستجابات غير المرغوب فيها لتقليل معالجة المعلومات غير ذات صلة إلى الحد الأدنى، واختيار المعلومات المفيدة أو ذات الصلة للاستجابة بشكل مناسب لموقف معين، أو لإكمال المهمة بنجاح (Yon-Hernández et al., 2023).

يتضح مما سبق أن الكف يعد من أهم المكونات الرئيسية للعمليات التنفيذية إلى جانب المرونة الذهنية والتحيين، وهذا ما أشار إليه مياك Miyake وآخرون (2000) في أعمالهم حول العمليات التنفيذية. وقد اعتبرت سيرورة الكف من أهم العمليات المعرفية التي تتدخل في معالجة المعلومات (Richard, 2011). وقد ميز كل من باركلي Barkley (1999)؛ بين ثلاث أنواع للكف، يمكن إدراجها فيما يلي:

- الكف الذي يعمل على ضبط التداخل الذي يصدر عن التشتت أو التصفية حتى لا يتشتت انتباه الفرد، ويعمل على منع المثيرات غير المرغوب فيها من الوصول إلى الذاكرة العاملة، وهذا النوع من الكف يسمح بحماية المعلومات ذات الصلة في الذاكرة العاملة، وهنا تكمن أهميته؛ نظراً لدوره في عملية التنظيم الذاتي؛ خصوصاً أثناء تأجيل الاستجابة عندما تكون الوظائف التنفيذية في وضعية عمل؛

- كف الاستجابة الراجعة أو الكف السلوكي والذي يعمل على منع الاستجابة الأوتوماتيكية للأفعال الآلية الخارجية بالنسبة للمعايير المحيطة، وقد عرفها باركلي (Barkley, 1999)؛ بأنها تلك الاستجابة التي تتعرض لتعزز قوي سواء كان إيجابياً أو سلبياً (Barkley, 1999)؛

- الكف الذي يعمل على مقاومة التداخلات الاستباقية proactive أو الكف التصوري inhibition conceptuelle ويتجلى في حذف المعلومات التي ليس لها صلة أو الزائدة في الذاكرة العاملة، والتي من شأنها أن تؤثر على استجابات الفرد وتشويشه من الوصول إلى الهدف (Richard, 2011).

عموماً، يمكن القول إن الكف عند باركلي يتمثل في كف الاستجابة الروتينية وتأجيلها، بالإضافة إلى الحد من التداخل أثناء فترات التأجيل، بهدف حفظ التنفيذ النهائي للسلوك الموجه ذاتياً نحو الهدف من المشتتات، سواء كانت داخلية أو خارجية. كما يشمل القدرة على قطع تسلسل السلوك ومنع الاستجابة غير الفعالة، ويتطلب ذلك مراقبة ذاتية عالية ووعياً بالاستجابات الروتينية ونتائجها.

بمعنى أن الاستجابة المرجحة هي تلك الاستجابة التي يتوفر لها تعزيز فوري سواء كان إيجابياً أو سلبياً، أو أن يكون هذا التعزيز على المستوى الزمني مقترن بتلك الاستجابة، ذلك أن كف الاستجابة كما أقر بذلك باركلي (1999، ص. 178)، يعد مهماً ليس لتأجيل الاستجابة للمرجحة فقط بل لتحويل الأشكال العامة إلى أشكال خاصة لتوجيه السلوك ذاتياً داخل مهلة التأجيل، مما يجعل الشخص يخرط في عملية محاكاة الاستجابة وفحص الخيارات الممكنة قبل اختيار الاستجابة المناسبة، مما يجعل من الكف شرط ضروري وأساسي لاختيار الاستجابة المناسبة بهدف تنفيذ السلوك الموجه ذاتياً. أما العملية الثانية للكف فتتمثل في القدرة على قطع تسلسل السلوك وهي عملية مهمة للتنظيم الذاتي للسلوك، وتتجلى في منع الاستجابة غير الفعالة، والتي تقتضي درجة عالية من المراقبة الذاتية والوعي بالاستجابات الروتينية وبنائجها. أما العملية الثالثة للكف (ضبط التداخل)، فتكمن أهميتها أثناء تأجيل الاستجابة، عندما تكون باقي الوظائف التنفيذية في حالة نشاط، تكون الإجراءات الخاصة أو الموجهة ذاتياً، معرضة لعملية التداخل سواء من الخارج أو الداخل، فتصبح عملية الكف في هذه الحالة مزدوجة المهام، إذ يمكن التمييز بين عملية الكف التي تشارك في عملية التداخل، وعملية الكف التي تشارك في تأجيل الاستجابة المرجحة أو في توقيف الاستجابة المستمرة (Barkley, 1999). وبالتالي يتضح أن عملية الكف عند باركلي تتمثل في كف الاستجابة التلقائية (الروتينية)، وتأجيل الاستجابة غير الملائمة أو توقيفها، بالإضافة إلى الحد من التداخل أثناء فترات التأجيل لحفظ عملية التنفيذ النهائي للاستجابة الموجهة ذاتياً نحو الهدف؛ من المشتتات سواء كانت داخلية أو خارجية.

عموماً، يمكن التمييز بين الكف الآلي أو الأوتوماتيكي automatic inhibition، الذي يعني الكف الآلي للمعلومات التي لا صلة لها بالمهمة والتي لا يتم الانتباه لها، حيث يتم كبتها بدون قصد بسبب تركيز الانتباه على المعلومات المرتبطة بالمهمة. والكف القسدي effortful inhibition، الذي يحيل إلى القدرة على الوقوف الطوعي للفعل أو العملية، والإشارة التي تكف أو تلغي التصرف أو الفعل تحت تأثير عوامل خارجية بل يتم توليدها داخلياً، ولذلك يعد هذا النوع من الكف أساس الضبط الذاتي، الأمر الذي يعطي للفرد القدرة على التصرف بمرونة واستراتيجية (Filevich et al., 2012).

ومن خصائص الكف كما حددها بوجون Boujon و لوموان Lemoine (2002):

- أنه ميكانيزم نشيط يقوم بإزالة وحذف العناصر المشوشة، لإتاحة المجال للمعالجات الفعالة تحقيقاً للهدف؛
- ظاهرة تكيفية، إذ يتأثر زمن الاستجابة بمدى ملائمة المعلومات التي يحملها المثير؛
- ميكانيزم مركزي للحذف، ينشط أثناء وقوع تغييرات في خصائص المثيرات أو في كفاءات الاستجابة.

وفي الأخير، يمكن الإشارة إلى أن عملية الكف تتدخل في جميع الوضعيات الجديدة التي تتطلب الانتباه، وتتميز ببداية بطيئة مقارنة بالعملات الآلية، حيث تبدأ قبل انتقاء المعلومات المراد معالجتها، ويوجه تنفيذه وفق الأهداف المراد تحقيقها، مما يسمح بحذف العناصر غير الملائمة مؤقتاً لتحقيق سلوك قادر على التكيف، وتسهيل سيرورات التحليل والاستجابة للعناصر الملائمة (Kane et al., 1997).

التخطيط

يعتبر التخطيط Planification أحد الجوانب الأساسية لأداء التنفيذي، وتكمن أهميته في تنفيذ مجموعة من المهام الذهنية والسلوكيات المعقدة، والتي تشمل "تنظيم وترتيب الخطوات، والأدوات، والمهارات المطلوبة لتحقيق الهدف" (صالح، 2017، ص: 7). ومن أجل تحقيق الهدف، يجب أن يكون الفرد قادراً على تصور التغييرات الحاصلة في الظروف الحالية والتعامل بموضوعية مع ذاته وعلاقته بالبيئة، كما ينبغي أن يكون المخطط قادراً على تصور البدائل وتقييم الخيارات، وإقامة إطار تصوري يوجه الخطط مع الاحتفاظ بالانتباه (كامل لويس، 1997). ويعرفه داس (2002) بأنه عملية اتخاذ القرارات حول كيفية حل المشكلات وتنفيذ الأفعال للوصول إلى الهدف، مع توقع النتائج ومراقبتها (Das, 2002).

يتضح من ذلك أن التخطيط أحد المهارات المعرفية الأساسية للوظائف التنفيذية إلى جانب المرونة الذهنية والكف. فهو سيرة معرفية عليا تمكن الفرد من توقع وإعداد وتنسيق متتالية من الإجراءات الذهنية قبل تنفيذها فعلياً، بهدف حل المشكلات التي لا يوجد لها تخطيط مسبق في الذاكرة بعيدة المدى. ويعكس التخطيط القدرة على التوقع والتفكير مسبقاً لتنفيذ المهمات بشكل صحيح، من خلال وضع خطة للعمل تحدد المهام والإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف، وبتنظيم وجدولة مختلف المراحل المطلوبة مع الوقت، وبذلك يشكل تفكيراً استباقياً في المستقبل (ايمان و دهان، 2021). كل هذا يجعله من الأسس والضروريات التي يعتمد عليها الفرد من أجل اتخاذ القرار والتنظيم والأداء، وبالتالي فهو مظهر من مظاهر الضبط المعرفي، لأنه يشكل عملية ديناميكية انتقالية يتدخل فيها الوعي أو التعاقب المتعمد للأفعال الموجهة نحو إنجاز بعض أهداف أو حل المشكلة معينة (ثناء عبد الودود، 2016).

وقد تم تعريفه أيضاً من قبل ميشيل مازو Michèle Mazzeau (2014) بأنه تخطيط للوقت واستمرارية المراحل لتحقيق هدف محدد، أو انتقاء وتطبيق استراتيجية مناسبة لإنجاز مهمة كاملة في زمن محدد (Mazeau & Pouhet, 2014).

ويكمن دور التخطيط في القدرة المعرفية التي يستخدمها الفرد باستمرار لتوقع الطريقة الصحيحة لإنجاز المهام، وتظهر أهميته خصوصاً في وضعيات حل المشكلات واتخاذ القرار وتحقيق الأهداف. ويشمل الانتقال من حالة الأولوية إلى الحالة النهائية، ويتضمن العمليات الإجرائية التالية حسب شولميك Sholmik و فريدمان Friedman (1993): - تحديد المشكلة؛ - وضع الهدف؛ - بناء استراتيجية (بلورة مجموعة من الإستراتيجيات الملائمة للوضعية وللهدف المراد تحقيقه)؛ - تنفيذ الخطة، وهو المستوى الذي يحدد الملامح العملية للتخطيط من خلال توفير المصادر المعرفية الخاصة بالموضوع المراد التخطيط له، كل هذه الإجراءات تمكن الفرد من اختيار الإجراء المناسب قبل البدء في تنفيذ الأفعال والسلوكيات الموجهة نحو الهدف. وعلى ضوء ما سبق تناوله يمكن إجمال مراحل التخطيط لحل المشكلة وفق الخطوات التالية: - إنشاء تمثّل حول الوضعية المشكلة، وذلك من خلال تمثيل البيئة وتوقع الحلول للمشكلات، تم مراقبة الاستراتيجيات لتحديد مدى نجاحها في مواجهة المشكلة؛

- وضع الهدف؛

- تطوير خطة العمل (البحث عن مختلف الخطوات الممكنة لتحقيق الهدف)؛

- الإشراف على تنفيذ الخطة؛

- التحقق من الإستراتيجيات المنتقاة التي تساهم بفعالية في تحقيق الهدف (Haith, 1997).

كما تتطلب عملية التخطيط تمكن الفرد من فكرة الزمن لتقدير فترة الإنجاز (Carlson et al., 2004)، وبذلك يستخدم مفهوم التخطيط للإشارة إلى جميع الأنشطة اليومية التي تتطلب ترتيب المهام، مثل تنظيم الملابس، وتنظيف البيت، وتنظيم جدول العمل، وخطط للسفر، مما يبرز أهميته عند حل المشكلات.

التحيين

حظيت وظيفة التحيين باهتمام أقل نسبياً في علم النفس العصبي المعرفي مقارنة بالمرونة الذهنية والكف، ويشير هذا المفهوم إلى القدرة على مراقبة محتويات الذاكرة العاملة والتحكم فيها الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالمهمة المراد إنجازها (Yon-Hernández et al., 2023). وتشمل القدرة على استرجاع المعلومات من الذاكرة البعيدة المدى لاستخدامها، وتلعب دوراً مهماً ومركزياً في ترميز المعلومات القادمة إلى الذاكرة العاملة ومراقبتها، خصوصاً تلك التي ترتبط بالمهمة الجارية، إذ تقوم بمراجعة محتوى الذاكرة العاملة وتعويض البنود القديمة بالجديدة. وقد أوضح ميكي وزملاؤه (2000) أن هذا المكون يشمل معالجة نشطة للبنود المخزنة، ويعمل على تحيين المعلومات في الذاكرة العاملة عبر ثلاث سيرورات متتابعة:

- سيرورة تنشيط المعلومة الجديدة التي تكون في الذاكرة العاملة؛

- حفظ المعلومة النشطة أثناء معالجتها؛

- حذف نشاط المعلومات التي لا ترتبط بالوضعية المراد معالجتها.

وفي هذا السياق، أظهرت الدراسات أن المصابين بالاكتئاب، الأزهيمير، وكبار السن، والفصام يعانون من قصور في وظيفة التحيين، ويستخدم هذا المكون أيضاً لتفسير الاختلافات في كفاءة القراءة والرياضيات لدى الأطفال والبالغين (Etienne et al., 2008).

الذاكرة العاملة

ظهر مفهوم الذاكرة لأول مرة على يد ميلر وجلانتر في كتابهم "التخطيط وبنية السلوك" للتعبير عن المكون المعرفي العملي الأكثر تأثيراً في تنشيط المعلومات داخل الذاكرة الإنسانية والاحتفاظ بها مؤقتاً، والقيام بالعديد من الأنشطة الذهنية عبر النظم المعرفية المتصلة بها. وبذلك، تؤدي دوراً مركزياً في تنظيم التصورات الذهنية التي توجه السلوك نحو الأهداف المستقبلية والمرغوبة، وتحيل حسب ألان بادلي (2000) إلى نظام ذهني يقوم بالاحتفاظ المؤقت

للمعلومات المستعملة ومعالجتها بفعالية من أجل الاستدلال والفهم والتعلم، أي أنها تمثل الحالة النشطة للمعلومات سواء في عملية التخزين أو الاسترجاع أو عند توظيفها في التعامل مع المواقف والمشكلات اليومية (Gillet et al., 2003). اقترح كل من بادلي وهيتش Hitch (1986) نموذجاً للذاكرة العاملة يتكون من ثلاث عناصر: وهي: مركز التنفيذ، الذي يقوم بتوزيع الموارد المعرفية بين تخزين المعلومات ومعالجتها، ويسمح بتسيير عمليات الذاكرة من خلال تحويل وتنسيق المعلومات، ثم المفكرة البصرية-المكانية، التي تسمح بالاحتفاظ بالمعلومات البصرية المكانية في الذاكرة العاملة ومعالجتها، وأخيراً الحلقة الفونولوجية؛ التي تعتبر المسؤولة عن التخزين المؤقت للمعلومات اللفظية. وأضاف بادلي سنة (2000) المكوناً رابعاً يسمى الدارئ المشهدي، الذي يسمح بدمج المعلومات الواردة إلى النظام المعرفي، ويعمل على بناء مشاهد جديدة استناداً إلى المشاهد المخزنة في الذاكرة البعيدة المدى (Baddeley, 2003). وتكمن وظيفته في الربط والتنسيق بين المعلومات القادمة من الأجهزة الفرعية للذاكرة العاملة والذاكرة البعيدة المدى، مما ينتج عنه تمثيلات ذهنية مركبة تمكن الفرد من إدراك العالم الخارجي ككلية متماسكة (زغبوش، 2013).
ختاماً، على الرغم من تناولنا للوظائف التنفيذية كمكونات مستقلة، إلا أن كل مكون يدعم الآخر ويتأثر به، إذ تشير الأدلة العلمية إلى وجود جدلية بين وحدة أو تنوع هذه المكونات. ومع ذلك، سنركز في هذا البحث على النظريات التي تعتبر الوظائف التنفيذية مظلة واسعة تضم مجموعة من المكونات المستقلة.

الأسس العصبية للوظائف التنفيذية

يلعب الفص الجبهي، وخاصة القشرة قبل الجبهية، دوراً مركزياً ورئيسياً في الوظائف التنفيذية، وإن كانت هذه الوظائف لا تنحصر قسراً في هذه المناطق الدماغية بل ترتبط بشبكة واسعة النطاق. وقد تم تأكيد هذه الفرضية من خلال العديد من الدراسات التي اعتمدت على تقنيات التصوير الدماغية (Eustache et al., 2018)، حيث توصل الباحثون إلى أن المهام التنفيذية تنشأ من المناطق الدماغية، وعلى هذا الأساس فإن الحديث عن الموضوعة العصبية والتشريحية للوظائف التنفيذية يتطلب بالضرورة الإشارة إلى المناطق الدماغية بشكل عام والفصوص الجبهية بشكل خاص، من الناحية التشريحية وإبراز دورها الوظيفي.

ينقسم الجهاز العصبي للإنسان إلى قسمين: جهاز عصبي مركزي وآخر محيطي؛ فالأول يتكون من الدماغ والنخاع الشوكي، أما الجهاز العصبي المحيطي فيتكون من الأعصاب المنبثقة من أسفل الدماغ بالإضافة إلى العقد العصبية. وتنقسم القشرة الدماغية بدورها إلى أربع فصوص؛ بالإضافة إلى الشق المركزي أو شق رولاندو (Rolando)؛ الذي يقوم بفصل الفصوص الجبهية عن الفصوص الجدارية، تم التفليف الجانبي أو شق سلفيوس Sylvius الذي يفصل الفصوص الصدغية عن الجبهية والجدارية، أما الفص القفوي فيتوقع أسفل الدماغ، أخيراً فص الجزيرة insula الذي يقع في عمق شق سلفيوس.

يمثل الفص الجبهي حوالي 30% من حجم الدماغ عند الإنسان، ويقع تشريحياً في الجزء الأمامي من الدماغ، ويفصله عن الفص الجداري شق رولاندو، وعن الفص الصدغي شق سيلفيوس. وتنقسم المناطق الجبهية إلى ثلاثة مناطق تشريحية وظيفية رئيسية وهي:

- المناطق الحركية الأولية: تقع هذه البحوث في الجزء الخلفي من الفص الجبهي، وتشكل المنطقة الأولية للجهاز الحركي. وتعمل بالتعاون مع باقي المناطق الحركية الأخرى بما في ذلك القشرة الأمام حركية والباحة الحركية الإضافية والقشرة الجدارية الخلفية، والعديد من مناطق الدماغ تحت القشرية، وتمثل الباحة الرابعة حسب خريطة برودمان. وتتكون الباحة الحركية الأولية من عدة طبقات من الخلايا، أهمها الخلايا الهرمية، وهي خلايا عصبية كبيرة تسمى خلايا بيتز Betz. وتقوم هذه المناطق بالتخطيط وتنفيذ الحركات التي يتحكم من خلالها الفص الجبهي في النصف الأيمن من الجسم والعكس صحيح (عبد القوي، 2011، ص. 84-82).

- المناطق ما قبل الحركية: تقع هذه البحوث قبل الباحة الحركية، وتضم الباحة الحركية الإضافية وباحة بروكا، وتتموقع في المنطقة (4) لخريطة برودمان، وتتدخل في عملية التخطيط والمراقبة والتنفيذ للحركات الإرادية لعضلات الجسم، سواء عن طريق المعلومات المستدخلة (سمعية، بصرية...)، أو استجابة للنسق القديم (الذاكرة) (إيمان و دهان، 2021).

- المناطق القبل جبهية: تقع هذه المنطقة في الجزء الأمامي من الفص الجبهي؛ أمام البحوث الحركية، وتشكل الجزء الأكبر منه، إذ تمثل نحو ربع القشرة الدماغية، وتعد مركزاً للعمليات الذهنية العليا مثل اللغة والذاكرة العاملة، والتفكير، والوظائف التنفيذية عموماً، بالإضافة إلى الشم والذوق. وتعمل هذه القشرة على ضبط العمليات المعرفية بحيث تختار السلوكات المناسبة في الوقت المناسب، إما بناءً على معلومات داخلية أو استجابة للسياق الموجود فيه الشخص (ميهوبي و دهان، 2021، ص. 722). وتنقسم هذه المنطقة أي المنطقة ما قبل الجبهية إلى ثلاث باحات (Chauvel, 2012)، وهي:

* القشرة القبل جبهية الظهرية الجانبية تتواجد في الجانب المقوس للفصوص الدماغية، وتشارك في العديد من الوظائف من قبيل: التخطيط، والذاكرة العامة؛
* القشرة القبل جبهية الباطنية الجانبية، تلعب هذه المنطقة الدماغية دوراً مهماً في الوظائف المعرفية العليا؛

* القشرة قبل الجبهية المدارية الأمامية، تلعب هذه المنطقة دوراً أساسياً في عملية الضبط والإشراف على باقي الوظائف الدماغية الأخرى (Chauvel, 2012).

ومنه يتضح أن الفص الجبهي هو المسؤول عن الوظائف التنفيذية، غير أن هذه المنطقة ليست وحدها المسؤولة عنها، بل تعتمد القشرة قبل الجبهية على العديد من البنيات القشرية وتحت القشرية، مثل: المهاد، والمخيخ، والمناطق قبل الحركية، والجهاز اللمبي، والمناطق الحسية الترابطية.

ولكي يقوم الإنسان بأي نشاط ذهني، لا بد أن تكون القشرة الدماغية في مستوى معين من التنشيط، وهذا النشاط الدماغية يجب أن يعدل من نفسه وفقاً لمتطلبات العمل المطلوب من جهة؛ وبحسب مرحلة النشاط من جهة أخرى (ثناء عبد الودود، 2016). وتشير العديد من الدراسات إلى أن الفص الجبهي مسؤول عن تحليل وتفسير المعلومات الحسية ومراقبة الاستجابات، كما يشكل مركز التخطيط والاستمرار في السلوك المقبول اجتماعياً (ثناء عبد الودود، 2016). وقد أكد لوريا (1966) أن مكونات الفص الجبهي مسؤولة عن وضع البرامج الذهنية وتنظيم السلوك وتحديد مدى مناسبته. وبشكل عام، فإن الفصوص الجبهية مسؤولة عن الوظائف التنفيذية (Chauvel, 2012). مما يجعل القشرة الجبهية الأمامية ترشد السلوك والفكر والانفعال باستخدام الذاكرة العاملة، أي القدرة على تذكر حدث وقع للتو أو استحضار معلومات من مخازن طويلة الأمد واستخدام هذه المعرفة التمثيلية لمنع الأفعال أو الأفكار غير المناسبة والتخطيط للأفعال الفعالة، مما يجعل هذه العمليات تشكل أساس الوظائف التنفيذية بما في ذلك تنظيم الانتباه، والتخطيط، والتحكم في الاندفاعات، والمرونة الذهنية، وبدء العمل ومراقبته (Arnsten & Li, 2005).

وقد تبين العديد من الدراسات النوروسيكولوجية أن الوظائف التنفيذية تتوزع على مستوى القشرة الجبهية من خلال دراسة الإصابات الجبهية، إلا أن بعض المصابين في هذه المنطقة قد لا يظهر لديهم قصور تنفيذي، وفي المقابل قد نجد قصوراً تنفيذياً لدى بعض المرضى رغم غياب أي إصابة في الفص الجبهي (Zalla et al., 2006). كما كشفت الأبحاث التي اعتمدت على تقنيات التصوير الدماغية عن وجود الدعامات العصبية للاشتغال التنفيذي لدى الأفراد العاديين من خلال إبراز أهمية التداخل في المناطق المنشطة عبر مهام تنفيذية مختلفة؛ إذ تتضمن تنشيطاً قوياً للمناطق الجبهية، وخصوصاً دور المناطق الجبهية بشكل محدد إلى جانب المناطق الجدارية. كل هذا يؤكد فرضية توزيع المناطق الدماغية التي تتدخل في الأنشطة التي تتطلب تدخل الوظائف التنفيذية؛ وبالتالي فإن المناطق الدماغية المسؤولة عن الوظائف التنفيذية لا تنتمي بالضرورة للقشرة قبل الجبهية فقط، بل تتطلب تدخل مناطق دماغية أخرى.

ويتضح مما سبق أن مفهوم الوظائف التنفيذية لا تغطي إلا جزءاً من وظائف القشرة قبل الجبهية، لأن هذه القشرة تشكل الفضاء الذي يتم فيه دمج كل المعلومات القادمة من العالم الخارجي والداخلي، وتتدخل في تنظيم الأنشطة الحركية ومراقبتها، ويتم ذلك من خلال إحداثها إقترنات متبادلة مع جميع المناطق اللازمة لتحليل ومعالجة المعلومات الحسية لتشكيل فعل قلبي وإدماج متعدد الحواس، بما يتيح بناء تمثّل داخلي للعالم الخارجي (Zalla et al., 2006).

وبفضل تقدم التكنولوجيا، خصوصاً مع تقنيات التصوير الدماغية بالرنين المغناطيسي الوظيفي، توصل مارفيل Marvel ودموند Desmond (2010) إلى أن الوظائف التنفيذية تعتمد على شبكة واسعة موزعة على مجموعة من المناطق الدماغية، بما في ذلك المناطق الجبهية والخلفية للقشرة الدماغية، وكذلك المناطق تحت القشرية (Naglieri & Goldstein, 2014). وقد تأكدت هذه الفرضية في أعمال كوليت Collette وزملائها (2004) الذين سعوا إلى تحديد المناطق الدماغية التي تستند إليها الوظائف التنفيذية بالاعتماد على نموذج ميك وأخرين (2000). إذ قاموا بتحديد المناطق التي تشارك عملية الكف، والتحديث والمرونة الذهنية، وبعد إجرائهم للعديد من الملاحظات للكشف عن نقاط التلاقي والتفاعل بين المناطق الدماغية التي تنشط أثناء أداء المهام التي تتطلب تدخل الوظائف التنفيذية، توصلوا إلى نتائج منها أن المهام التي تتطلب تدخل التحيين تنشط بشكل تفضيلي المناطق ما قبل الجبهية والجدارية والمخيخية، أما المهام التي تتطلب تدخل المرونة الذهنية فقد نشطت المناطق الجدارية السفلى إلى جانب المناطق الخلفية الوسطى للفص الجداري؛ مما يشير إلى أن المرونة الذهنية تفضل إشراك المناطق الجدارية أكثر من المناطق الجبهية. أما عملية الكف فتستدعي أثناء اشتغالها تدخل عدة مناطق دماغية تبعاً لطبيعة المهمة المراد إنجازها. فمهمة ستروب مثلاً تحفز التلّيف القوي المتوسط الأيمن إلى جانب التلّيف الصدغي السفلي الأيسر (Collette et al., 1999)، إضافة إلى المناطق الجدارية، التي تلعب دوراً مهماً في اشتغال الوظائف التنفيذية بشكل عام وفي عملية التحديث على وجه الخصوص (Joseph, 1990).

وفي السياق نفسه، سعى باحثون، منهم بوردر-مارشاسون Bourder-Marchasson وآخرون (2010)، إلى تحديد ما إذا كانت المرونة الذهنية والكف والتحيين تشترك في مناطق دماغية موحدة، وقد استخلصوا من دراستهم أن هناك بعض المناطق المحددة، مثل الشق الجداري الأيمن والقشرة الجدارية اليسرى، تتدخل حصرياً في عمل الوظائف التنفيذية، وبذلك فهي تشكل مقرأً لها، في حين أن إنجاز مهام تنفيذية أخرى يتطلب تدخل مناطق دماغية مختلفة (Bourdel-Marchasson et al., 2010, p. 63). وتوجه هذه النتائج إلى تأكيد الفرضية التي قدمها ميك وزملاؤه (2000) من خلال نموذجهم التفسيري لاشتغال الوظائف التنفيذية، الذي يقوم على استقلالية وظائف التحيين والكف والمرونة الذهنية عن بعضها البعض، رغم وجود قاعدة مشتركة لعملها، أي أنها تقوم على مبدأ الوحدة والتنوع أثناء اشتغالها، بحيث يمكن أن يتضرر مكون دون أن يتضرر المكونات الأخرى. ومنه، يتضح وجود تنوع كبير في المناطق الدماغية التي تتدخل حصراً أثناء الأنشطة والسلوكيات التي تتطلب تدخل الوظائف التنفيذية، مما يجعلنا نخلص إلى أن الوظائف التنفيذية ليس لها موقع

تشريحي محدد، بل تعتمد على تجنيد شبكة واسعة من الاتصالات بين مناطق الدماغ (Bourdel-Marchasson et al., 2010).

اختلالات الوظائف التنفيذية

تشكل الوظائف التنفيذية مجموعة من القدرات الذهنية المعقدة التي تتدخل في عملية: (أ) التخطيط والتنظيم، (ب) التوقع وتركيز الانتباه، (ج) بدء النشاط، (د) المراقبة الذاتية والتحكم في الانفعالات، (هـ) الذاكرة العاملة، (و) المرونة الذهنية والقدرة على الاستفادة من التغذية الراجعة، (ز) اختيار الاستراتيجيات الفعالة لحل المشكلات. وتمثل هذه الوظائف منظومة عليا تعنى بتحديد الموارد المعرفية وتوزيعها والتحكم فيها، بما يسمح بتنظيم التفاعل السلوكي والمعرفي بصورة فعالة، بما يدعم التكيف الأمثل مع البيئة الخارجية (Tyburski et al., 2021). كما يؤدي اشتغال هذه الوظائف بكفاءة إلى تعزيز استقلالية الفرد وقدرته على إدارة شؤونه الذاتية، بينما يؤدي خللها إلى عجز ملحوظ في القدرة على الاعتناء بالنفس والقيام بالأنشطة اليومية والمحافظة على علاقات اجتماعية سليمة (ثناء عبد الودود، 2016). ويعود الاهتمام الأول بمتلازمة الاختلالات التنفيذية إلى الملاحظات الإكلينيكية التي رافقت إصابات الفصوص الجبهية؛ إذ لوحظ ظهور نمط محدد من الأعراض المعرفية والسلوكية والعصبية-النفسية، مما أدى إلى تسمية هذا العجز في البداية بـ"المتلازمة الجبهية" (Godefroy et al., 2008).

ومع تطور الدراسات، استخدم مفهوم متلازمة الاختلالات التنفيذية كما صاغه بادلي (1986) لوصف مجموعة واسعة من مظاهر العجز المعرفي التي تنشأ عادة بعد تلف الفصوص الجبهية، بما في ذلك الصعوبات في حل المشكلات واضطراب وظائف التخطيط والتنظيم، ويشمل ذلك أيضاً اختلالات مختلفة قد تصيب مكونات الوظائف التنفيذية مجتمعة أو منفردة؛ مما يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على التفكير والسلوك، كالجُمود الذهني، ضعف القدرة على التجريد، إضافة إلى حدوث تغييرات كبيرة في السلوك والشخصية (الشقيرات، 2015)، ويضيف باركلي (Barkley 2001) إلى أن مفهوم اختلالات الوظائف التنفيذية بأنه مصطلح إكلينيكي معقد؛ يعبر عن حدوث اضطراب في وظائف الفصوص الجبهية؛ ويظهر على شكل فقدان الدافعية وعجز عن البدء بالسلوك الذي يهيم الأنشطة الحياتية، وتتمثل أهم الصعوبات التي تتمظهر على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الوظائف التنفيذية فيما يلي:

- صعوبة في إعداد الهدف؛
- لديهم صعوبة في تنفيذ المهام، وكذلك التردد؛
- الميل للعيش في اللحظة الراهنة، وعدم القدرة على الانتقال إلى اللحظات الآتية؛
- عدم قدرتهم على الاستفادة من خبراتهم السابقة في التخطيط للأهداف المستقبلية؛
- الاستمرار في استخدام نفس الإستراتيجيات في حل المشكلات؛ حتى إن بدت لهم هذه الإستراتيجية غير فعالة؛
- الجُمود في نمط التفكير؛ حيث يجدون صعوبة في التكيف مع أي تغيير يطرأ على محيطهم؛
- انخفاض في تقدير الذات والميل لأن يكونوا غير واقعيين فيما يتعلق بقدراتهم، كما يمتازون بحساسية عالية تجاه النقد؛
- يجدون صعوبة كبيرة في الجوانب الانفعالية، مما يجعلهم يسلكون سلوكاً غير مناسب مع المواقف الاجتماعية المختلفة؛

- يجدون صعوبة كبيرة في ترتيب الخطوات المناسبة لحل أي مشكل، وعدم قدرتهم على وضع أهداف مرحلية للوصول للهدف الأساسي (سامي، 2011، ص. 281).

عموماً يمكن القول إن لاضطراب الوظائف التنفيذية العديد من المظاهر، ومن أبرزها: ضعف القدرة على الضبط الذاتي أو التوجيه الذاتي، والقابلية للهياج والاستئثار والانداغية، والإهمال، والصعوبة في تحويل الانتباه وفي السلوك الجاري، والتدهور في المظهر الشخصي. إلا أن هناك جوانب أخرى يصعب ملاحظتها في العيادات، ومنها الخلل في القدرة على بدء النشاط، ونقص الدافعية أو غيابها، وقصور في التخطيط وتنفيذ الخطوات في تسلسلها من أجل سلوك هادف (شعبان أحمد محمد، 2018).

على الرغم من عدم توافق في الآراء حول أفضل الطرق لتقييم الوظائف التنفيذية، إلا أن الباحثين في هذا المجال يتفقون على أنها ليست مجالاً واحداً، بل تشمل سلسلة من المجالات والقدرات، ومنه يتضح أن اشتغال الوظائف التنفيذية يلعب دوراً مهماً في الاشتغال المعرفي بشكل عام.

إعادة تأهيل الوظائف التنفيذية

تعد الاضطرابات المعرفية من الناحية التصنيفية جزءاً من تصنيف الاضطرابات العصبية في الإصدار الخامس من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-5)، وتسمى أيضاً بالاضطرابات المعرفية العصبية؛ لكونها تشير إلى نوع محدد من الاضطرابات التي تعكس وجود ضعف في أداءات الوظائف المعرفية للشخص (Crocq & Guelfi, 2015)، وينتج عن اضطرابها العديد من المشكلات في الأداء الطبيعي للوظائف المعرفية الأساسية، التي تم تحديدها في ستة مجالات حسب DSM-5 وهي: التعلم، والذاكرة، والوظائف الحركية، واللغة، والانتباه، والمعرفية

الاجتماعية، والوظائف التنفيذية. بحيث يؤدي تعرض هذه الوظائف للإختلال إلى مشكلات على مستوى باقي الوظائف المعرفية الأكثر تعقيداً، مما يجعلها تعيق اندماج الفرد في المجتمع؛ إلا إذا تم علاجها من خلال تدريبها وإعادة تأهيلها. ظهر مصطلح التأهيل المعرفي في السنوات الأخيرة لدى المختصين بهدف التقليل من الصعوبات المعرفية والأعراض المرضية. ويشير إلى مجموعة من البرامج العلاجية التي تقلل من الأعراض الدالة على صعوبات التركيز واضطرابات الانتباه والذاكرة والتخطيط في الحياة اليومية لدى الأطفال والراشدين على حد سواء. ويعتبر إعادة التأهيل المعرفي Cognitive Rehabilitation من بين التدخلات التي تقوم على تدريب الوظائف التنفيذية؛ ويهدف إلى إعادة مستوى الوظائف المعرفية التي تأثرت نتيجة المرض أو الإصابة الدماغية إلى المستوى السابق الذي كانت عليه قبل المرض أو الإصابة، وتغطي هذه العملية جوانب مختلفة من وظائف القشرة الدماغية العليا. ومن هذا المنطلق يشكل التأهيل المعرفي أسلوباً تدخلياً يعتمد على التدريب السلوكي من أجل تحسين الوظائف الذهنية بشكل مستدام وعلى نطاق واسع (Wykes & Spaulding, 2011). ومن هنا تظهر أهمية برامج إعادة التأهيل لكونها تساهم في تعزيز استقلالية المصاب من خلال توفير الرعاية الكافية لتقليل مخاطر الانتكاسة. وتكمن أهمية التدريب المعرفي في تدريب الأداء الضعيف للمريض في البداية، بهدف زيادة توظيف الموارد المخصصة للوظيفة المعرفية من خلال الممارسة المكثفة. وقد تم تطوير هذا النوع من التقنيات في البداية لعلاج المرضى الذين يعانون من تلف في الدماغ (Amado et al., 2014).

نظراً لأهمية الوظائف التنفيذية التي تكمن في تنظيم المعلومات المتدفقة والنشطة في الذاكرة العاملة، بالإضافة إلى تنظيم المعلومات في الذاكرة بعيدة المدى وتسهيل عملية استدعائها، وكف كل ما هو غير مرغوب فيه، مع تنشيط الانتباه والإبقاء عليه مركزاً على نقطة محددة، بالإضافة إلى تنظيم السلوك الاجتماعي وتطوير وتنمية مراقبة الذات، مع تعديل الأداء بناءً على المعلومات المستمدة من التغذية الراجعة (علي الرفاعي، 2016).

مما سبق يتضح أن التأهيل المعرفي يشكل أداة رعاية تهدف إلى تعزيز الموارد المعرفية من أجل استعادة القدرة على الفهم واتخاذ القرار والتصرف، بغية الحد من عواقب التي تنتج نتيجة للعجز في الوظائف المعرفية، التي يكون لها تأثير سلبي على قدرة الفرد في تعامله مع متطلبات الحياة اليومية؛ كالعلاقات البين شخصية والمهنية (Langlois et al., 2012). وتتم عملية إعادة التأهيل المعرفي عبر التعديل والتصحيح الذاتي من طرف المريض لسلوكياته؛ حتى يصبح على دراية بالسلوكيات غير السوية وبتأجيلها. ويتم ذلك من خلال: أولاً، تشجيعه لكي يتجاوز حالته؛ ثم اقتراح خطاطات ونماذج بديلة للسلوك المراد تغييره. كل هذا يصب في الرفع من مستوى الفرد أثناء أدائه لأنشطته الحياتية اليومية، خصوصاً الأنشطة المألوفة، وكذلك منع السلوكيات غير مناسبة من التطور، إضافة إلى جعل المصاب يخرج من الأنماط السلوكية غير المناسبة وجعله يتعلم سلوكيات جديدة عن طريق التعلم الإجرائي، والذي يتحقق عبر المرونة والكف للسلوكيات الروتينية، والمراقبة الذاتية (زهرة، 2015، ص. 93). ومن هنا تظهر أهمية إعادة تأهيل الوظائف التنفيذية في الاضطرابات الذهنية. يحدث التدخل بعد تقييم نفسي عصبي سابق، أي عندما تستقر الحالة المرضية للمفحوص، ويتضمن تمارين منظمة يتم وصفها وتنفيذها بهدف تعزيز القدرات المعرفية كالانتباه والذاكرة وحل المشكلات (Lawlor-Savage & Goghari, 2014). وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن التدريب المكثف من شأنه أن يؤدي إلى إحداث تغيير في نشاط الدماغ، وهو ما يرتبط بالتحسن في الوظائف المعرفية المتضررة.

ومن أهم البرامج التي يتم الاعتماد عليها في إعادة التأهيل المعرفي نجد:

- برنامج Goal Management Training (GMT) لإدارة الأهداف؛ طور الباحثين العديد من التدخلات تحت اسم التدريب على إدارة الأهداف، والتي تستمد من نظرية دنكان Duncan وآخرون (1996) حول إهمال الأهداف goal neglect (Levine et al., 2000)؛ والتي يتم تطبيقها على السلوك غير المنظم بعد الإصابة الدماغية الداخلية traumatic brain injury. يركز هذا الأسلوب في إعادة التأهيل على السلوكيات الموجهة نحو الأهداف على مراقبة السلوك بشكل مستمر. فعندما يتم المساس بنظام الانتباه المستمر من خلال تعارض العادات أو الظروف البيئية مع الأهداف ذات الدرجة الأعلى وتحل محلها أخرى؛ يؤدي هذا الوضع إلى سلوك يعتمد على الإشارات المشتتة للانتباه، وهي سمة تميز المرضى الذين يعانون من عجز في القدرة على الانتباه والتنفيذ (Levine et al., 2011)؛

- برنامج RehaCom: برنامج شامل لإعادة التأهيل المعرفي بالإعتماد على الحاسوب؛ تمت صناعته بألمانيا لمساعدة المعالج في إعادة تأهيل الوظائف المعرفية المضطربة التي تؤثر على جوانب معينة من الانتباه والتركيز والذاكرة والإدراك وأنشطة الحياة اليومية. ويهدف إلى العلاج بالاسترجاع والتعويض المعرفي للمناطق الدماغية المتضررة التي تسند للوظائف المعرفية الضعيفة (تلمساني، 2023)؛

- برنامج (RECOs)؛ قام بإعداده فيانين Vianin وآخرون في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2007، وقد تم تطويره انطلاقاً من (Remediation Therapy de Delahunty et Morice)، ويشمل على أسلوب التدريب المكثف للوظائف المعرفية المضطربة انطلاقاً من التقييم النفسي العصبي؛

- برنامج Cognitive Remediation Therapy (CRT)؛ قام بصياغته كل من دلهونتي Delahunty و موريس Morice سنة (1993) في أستراليا، يقوم هذا البرنامج على العديد من التمارين بالإعتماد على القلم والورقة لتنفيذها، ويسعى إلى الرفع من أداء الكفاءات التنفيذية وخصوصاً المرونة الذهنية والذاكرة العاملة والتخطيط، ويتكون من 40 حصة بواقع 3/2 حصص في الأسبوع، وقد تم تطويره في بريطانيا من طرف ويكس Wykes و ريدر Reeder سنة (2002)؛

- برنامج GAÏA s-face؛ هو برنامج علاجي معرفي-اجتماعي فردي؛ وضعه غوديلوس Gaudelus وآخرون (2012)، ويهدف إلى معالجة المشاعر الوجيهة لدى المشاركين، يبدأ التطبيق بعد إجراء تقييم شامل للإدراك العصبي، والإدراك الاجتماعي، والأعراض السريرية والأداء الاجتماعي، ويتضمن 30 جلسة موزعة على 10 أسابيع، بمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً مدة كل منها ساعة واحدة. تخصص الجلسات (المسماة جلسة النقل) لتطبيق التمارين في بيئة المشارك اليومية بدون إشراف المعالج. ينقسم هذا البرنامج إلى ثلاث مراحل وهي: مرحلة التمرين مع الصور، بهدف تطوير استراتيجيات للتعرف على الفرح والغضب والحزن والتمييز بينهما، تم مرحلة التمرين المحوسب باستخدام مقاطع الفيديو؛ بهدف تكييف الاستراتيجيات المطورة على الصور مع المواقف الديناميكية، وأخيراً مرحلة التعميم، والتي تتكون من خمس جلسات على الأقل بين المعالج والمفحوص، بالإضافة إلى تمارين محوسبة أخرى يتم تحديدها وفقاً لملف المشارك وطلباته، للتعرف على المشاعر الأساسية الأخرى (الخوف والاشمئزاز والإزدراء) والتمييز بينها والعمل على المشاعر المعقدة (Gaudelus et al., 2016)، عموماً يحتوي هذا البرنامج على مجموعة من التمارين والأنشطة المعرفية المستمدة من أنشطة الحياة اليومية، فالتدريب على المهارات الاجتماعية على سبيل المثال؛ يرتبط بتعليم المرضى الاستراتيجيات المعرفية التي يمكن استخدامها لحل العديد من المهام اليومية المختلفة في بيئتهم (Penadés et al., 2010). عموماً يمكن القول إن الاهتمام بإعادة تأهيل الوظائف المعرفية بشكل عام، والوظائف التنفيذية بشكل خاص، بدأت مع أعمال لوريا في ستينيات القرن الماضي، حينما اقترح نموذجاً وإطاراً نظرياً شاملاً للاضطرابات التنفيذية الناتجة عن الإصابات الجبهية، وقد شكل هذا الإطار نقطة انطلاق لمسيرة إعادة التأهيل المعرفي للوظائف التنفيذية المتضررة إثر الإصابات الدماغية. بما أتاح للباحثين والممارسين الإكلينكيين فهم أسباب استمرار السلوكيات المضطربة، وتحليل الاختلالات المرتبطة بنباين أداء الأفراد المصابين بالاضطرابات النفسية، لاسيما في حالة الفصام. وقد أظهرت الدراسات البحثية أثر التأهيل المعرفي على جوانب متعددة من الأداء المعرفي بما في ذلك الانتباه، والذاكرة، والوظائف التنفيذية، والإدراك الاجتماعي، والذكاء السائل. وفي ورشة عمل خبراء العلاج المعرفي لعام 2010، وصف إعادة التأهيل المعرفي كمدخل سلوكي يهدف إلى تحسين القدرات المعرفية مع التركيز بشكل خاص على كل من قابلية التعميم والمتانة (Cassetta & Goghari, 2016). كما تعمل البرامج المعرفية على تثقيف المرضى حول كيفية اكتساب الوعي بعجزهم، ومراقبة أنفسهم، واستعادة السيطرة على قدرتهم على أداء أنشطة الحياة اليومية بفعالية (Bayley et al., 2014).

خلاصة

نستخلص مما سبق عرضه أن مفهوم الوظائف التنفيذية يُعد من المفاهيم الحديثة نسبياً في ميادين علم النفس الإكلينيكي والمعرفي وعلم النفس العصبي، وقد بدأت ملامحه الأولى في منتصف القرن العشرين مع إسهامات لوريا الذي وضع اللبنة الأولى للنماذج التفسيرية لهذه الوظائف. وقد تطور هذا المفهوم انطلاقاً من الملاحظات والدراسات النفسية-العصبية على الجنود المصابين بإصابات دماغية بعد الحرب العالمية الثانية، ما أتاح فهماً أعمق للاضطرابات المعرفية والسلوكية المرتبطة بالفص الجبهي. كما ساهمت تعدد الإصابات الدماغية في تطوير فرضيات دقيقة حول آليات الاشتغال المعرفي، ومهدت الطريق لتصميم اختبارات نفسية-عصبية لتقييم المكونات التنفيذية المتضررة. كما مثلت حالة "فنياس غايج" نقطة تحول مهمة عززت الدور المحوري للفصوص الجبهية في ضبط السلوك والعمليات المعرفية العليا. وتبرز أهمية الوظائف التنفيذية في تنظيم السلوك وتوجيهه، والتعامل مع المستجدات اليومية، خاصة في المواقف التي تتطلب التحديث، حل المشكلات، وضبط الاستجابات. إذ تمثل هذه الوظائف منظومة تنظيمية عليا تنسق بين العمليات المعرفية والسلوكية عبر شبكة من الاتصالات العصبية في القشرة أمام الجبهية وباقي المناطق القشرية وتحت القشرية. ويؤدي الفصوص التنفيذية، سواء كان نتيجة إصابة عضوية أو اضطراب وظيفي، إلى ضعف التخطيط واتخاذ القرار والتكيف مع المتغيرات، مما يقلل من فعالية الأداء اليومي. وبالتالي، فإن تقييم العجز التنفيذي يعد أمراً حيوياً في الممارسة الإكلينيكية، إذ يساهم في وضع خطط علاجية مناسبة تعتمد على برامج التدريب وإعادة التأهيل المعرفي لتعزيز الكفاءة التنفيذية وتحسين جودة حياة الأفراد المتأثرين.

المراجع

- بنعيسى، زهرة. (2015). التأهيل المعرفي للوظائف التنفيذية المضطربة بعد الرضوض الدماغية الخطيرة. *دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية*، 15(3)، 77-98.
- تلمساني، ليلى. (2023). فعالية برنامج Rehacom لإعادة التأهيل المعرفي للاضطرابات المعرفية. *المجلة العربية لعلوم الإعاقة والموهبة*، مج. 7، ع. 25، ص. 221-242. <https://doi.org/10.21608/jasht.2023.275818241.242-221>
- ثناء عبد الودود، عبد الحفيظ. (2016). *الانتباه التنفيذي والوظيفة التنفيذية* (الطبعة الأولى). دار من المحيط الى الخليج.
- الحجار، حكيمة & زغبوش، بنعيسى. (2020). الوظائف التنفيذية سيرورات تيسر التعليمات. منشورات مختبر العلوم المعرفية LASCO، كلية الآداب والعلوم الإنسانية-ظهر المهرز- فاس-المغرب. 37-46.
- حماد، محمد. (2020). فعالية برنامج تدريبي قائم على الوظائف التنفيذية في تحسين مستوى التنظيم الانفعالي والمعرفية الاجتماعية لدى الأطفال المعاقين سمعياً. *مجلة البحث العلمي في التربية*، 21(14)، <https://doi.org/10.21608/jsre.2021.146126314-268>
- داودي، إيمان & وبركو، مزوز. 2022. تقييم اضطراب الوظائف التنفيذية لدى الأطفال المصابين بالشلل الدماغية: الضوابط والصعوبات. *مجلة الروانز*، مج. 6، ع. 1، ص. 149-167. <https://search.emarefa.net/detail/BIM-1378057167-149>
- زغبوش، بنعيسى. (2013). ذاكرة العمل واللغة، المقاربات السيكلوجية للاشتغال المعرفي. منشورات الجمعية الوطنية لعلم النفس في خدمة المجتمع.
- شعبان أحمد محمد، محمد. (2018). فعالية برنامج تدريبي في تنمية الوظائف التنفيذية لتحسين المهارات الاجتماعية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد. *المجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعية*، 3(6)، 69-119. <https://doi.org/10.21608/sjse.2018.214121>
- الشقيرات، محمد عبد الرحمن. (2015). الوظائف التنفيذية للدماغ عند عينة من طلبة الجامعة الأردنية وعلاقتها بالنوع الاجتماعي. مؤتمراً للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية. <https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-724877>
- صالح، نرمين عبد الوهاب احمد. (2017). القدرة التنبؤية لبعض المتغيرات الاكلينيكية بالوظائف التنفيذية لدى مرضى الفصام ومرضى الاضطراب الثنائي. *المجلة المصرية للدراسات النفسية*، المجلد 27. العدد 97، ص: 457-499. <https://doi.org/10.21608/ejcg.2020.97866>
- صلاح عبد الصادق، فاتن. (2021). القدرة التنبؤية للوظائف التنفيذية في تمييز مرتفعي ومنخفضي اضطرابات النوم من كبار السن (عينة غير إكلينيكية). *مجلة الخدمة النفسية* (مجلة علمية سنوية محكمة)، 14(1)، 340-391. <https://doi.org/10.21608/jps.2021.195844>
- عبد القوي، سامي، (2011). *علم النفس العصبي: الأسس وطرق التقييم* (ط. 2، مزيدة ومنقحة). مكتبة الأنجلو المصرية.
- علي الرفاعي، فاطمة. (2016). برنامج لتحسين الوظائف التنفيذية ومهارات التواصل للأطفال الذاتيين، رسالة ماجستير، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة القاهرة.
- كامل لويس، مليكة. (1997). *التقييم النوروبسيكولوجيا* (الطبعة- 10). مطبعة فيكتور كيرلس.
- محمد، رشا ناجي. (2018). الفروق في الكفاءة الذاتية والإكسيثيميا بين عينة من مرضى الصداع النفسي والأصحاء. *مجلة كلية الآداب جامعة بنها* 49(الجزء الثالث (الفلسفة وعلم النفس والاجتماع))، 210-250. <https://doi.org/10.21608/jfab.2018.63121>
- مهيوبي، إيمان ودهان، أمال. (2021). تقييم الوظائف المعرفية (الوظائف التنفيذية) لدى أطفال الشلل الدماغية. *مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي*، مج. 8، ع. 2، ص. 718-732. <https://search.emarefa.net/detail/BIM-1253214732-718>
- الزيات، فتحى مصطفى. (2006). الأسس المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز المعلومات، الطبعة الثانية، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة.
- Amado, I., Alexandre, C., Prost, Z., & Franck, N. (2014). Remédiation cognitive dans la schizophrénie : Des principes à sa mise en œuvre : *Le Journal des psychologues*, n° 315(2), 16-22. <https://doi.org/10.3917/jdp.315.0016>
- Arnsten, A. F. T., & Li, B.-M. (2005). Neurobiology of Executive Functions: Catecholamine Influences on Prefrontal Cortical Functions. *Biological Psychiatry*, 57(11), 1377-1384. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2004.08.019>
- Baddeley, A. (2003). Working memory and language: An overview. *Journal of Communication Disorders*, 36(3), 189-208. [https://doi.org/10.1016/S0021-9924\(03\)00019-4](https://doi.org/10.1016/S0021-9924(03)00019-4)
- Barkley, R. A. (1999). Response inhibition in attention-deficit hyperactivity disorder. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews*, 5(3), 177-184. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1098-2779\(1999\)5:3<177::AID-MRDD3>3.0.CO;2-G](https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2779(1999)5:3<177::AID-MRDD3>3.0.CO;2-G)
- Barkley, R. A. (2012a). *Executive functions: What they are, how they work, and why they evolved*. Guilford Press.
- Bayley, M. T., Teasell, R. W., Wolfe, D. L., Gruen, R. L., Eng, J. J., Ghajar, J., Tavender, E., Kua, A., & Bragge, P. (2014). Where to Build the Bridge Between Evidence and Practice? Results of an International Workshop to Prioritize Knowledge Translation Activities in Traumatic Brain

- Injury Care. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*, 29(4), 268-276. <https://doi.org/10.1097/HTR.000000000000053>
- Best, J. R., Miller, P. H., & Jones, L. L. (2009). Executive functions after age 5: Changes and correlates. *Developmental Review*, 29(3), 180-200. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2009.05.002>
- Boujon, C., & Lemoine, K. (2002). Le rôle de l'inhibition dans le contrôle attentionnel des traitements, Eds) L'inhibition au carrefour des neurosciences et des sciences de la cognition. Fonctionnements normal et pathologique, pp.79-104.
- Bourdel-Marchasson, I., Lapre, E., Laksir, H., & Puget, E. (2010). Insulin resistance, diabetes and cognitive function: Consequences for preventative strategies. *Diabetes & Metabolism*, 36(3), 173-181. <https://doi.org/10.1016/j.diabet.2010.03.001>
- Carlson, S. M., Mandell, D. J., & Williams, L. (2004). Executive Function and Theory of Mind: Stability and Prediction from Ages 2 to 3. *Developmental Psychology*, 40(6), 1105-1122. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.40.6.1105>
- Cassetta, B. D., & Goghari, V. M. (2016). Working memory and processing speed training in schizophrenia: Study protocol for a randomized controlled trial. *Trials*, 17. <https://doi.org/10.1186/s13063-016-1188-5>
- Chauvel. L. (2012). *La résolution de problèmes mixtes par le déplacement*. Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme d'État, Université de Paris.
- Chiu, E.-C., Lee, Y.-C., Lee, S.-C., & Hsueh, I.-P. (2021). Reliability of the performance-based measure of executive functions in people with schizophrenia. *BMC Psychiatry*, 21(1), 553. <https://doi.org/10.1186/s12888-021-03562-y>
- Collette, F., Van der Linden, M., & Salmon, E. (1999). Executive Dysfunction in Alzheimer's Disease. *Cortex*, 35(1), 57-72. [https://doi.org/10.1016/S0010-9452\(08\)70785-8](https://doi.org/10.1016/S0010-9452(08)70785-8)
- Crocq, M.-A., & Guelfi, J.-D. (avec American psychiatric association). (2015). *DSM-5 : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux* (5e éd). Elsevier Masson.
- Dana-Gordon, C. (2013). *Bilinguisme et fonctions exécutives : Une approche développementale* [Thèse de doctorat, Bordeaux 2]. <https://www.theses.fr/2013BOR22079>
- Das, J. P. (2002). A Better Look at Intelligence. *Current Directions in Psychological Science*, 11(1), 28-33. <https://doi.org/10.1111/1467-8721.00162>
- Etienne, V., Marin-Lamellet, C., & Laurent, B. (2008). Évolution du contrôle exécutif au cours du vieillissement normal. *Revue Neurologique*, 164(12), 1010-1017. <https://doi.org/10.1016/j.neurol.2008.03.021>
- Eustache, F., Faure, S., & Desgranges, B. (2013). Chapitre 1. Histoire et domaines de la neuropsychologie. In *Manuel de neuropsychologie* (p. 1-45). Dunod. <https://www.cairn.info/manuel-de-neuropsychologie--9782100578603-p-1.htm>
- Eustache, F., Faure, S., & Desgranges, B. (2018). *Manuel de neuropsychologie* (5e éd. Entièrement revue et actualisée). Dunod.
- Filevich, E., Kühn, S., & Haggard, P. (2012). Intentional inhibition in human action: The power of 'no'. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 36(4), 1107-1118. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.01.006>
- Francis Eustache, Francis Eustache, & Fausto Viader. (2008). *Traité de neuropsychologie clinique* (De Boeck Supérieur).
- Gaudelus, B., Virgile, J., Géliot, S., & Franck, N. (2016). Improving Facial Emotion Recognition in Schizophrenia: A Controlled Study Comparing Specific and Attentional Focused Cognitive Remediation. *Frontiers in Psychiatry*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2016.00105>
- Gaunet, F. (2012). Sensitivity and adjustments of domestic dogs to social agents: Knowledge from the scientific field. *Journal of Veterinary Behavior*, 7(6), e6. <https://doi.org/10.1016/j.jveb.2012.09.020>
- Gillet, P., Hommet, C., & Billard, C. (2003). *Neuropsychologie de l'enfant : Une introduction*. Solal éd.
- Godefroy, O. (2004). Syndromes frontaux et dysexécutifs. *Revue Neurologique*, 160(10), 899-909. [https://doi.org/10.1016/S0035-3787\(04\)71071-1](https://doi.org/10.1016/S0035-3787(04)71071-1)
- Godefroy, O., Jeannerod, M., Allain, P., & Le Gall, D. (2008a). Lobe frontal, fonctions exécutives et contrôle cognitif. *Revue Neurologique*, 164, S119-S127. [https://doi.org/10.1016/S0035-3787\(08\)73302-2](https://doi.org/10.1016/S0035-3787(08)73302-2)

- Haith, M. M. (1997). The development of future thinking as essential for the emergence of skill in planning. In S. L. Friedman & E. Kofsky Scholnick (Eds.), *The developmental psychology of planning: Why, how, and when do we plan?* (pp. 25–42). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Hunter, S. J., & Sparrow, E. P. (Éds.). (2012). *Executive Function and Dysfunction: Identification, Assessment and Treatment* (1^{re} éd.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511977954>
- Joseph, R. (1990). *Neuropsychology, Neuropsychiatry, and Behavioral Neurology*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-5969-3>
- Kane, M. J., May, C. P., Hasher, L., Rahhal, T., & Stoltzfus, E. R. (1997). Dual mechanisms of negative priming. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 23, 632-650. <https://doi.org/10.1037/0096-1523.23.3.632>
- Krieger, V., Amador-Campos, J. A., & Peró-Cebollero, M. (2019). Interrater agreement on behavioral executive function measures in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 19(2), 141-149. <https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2019.02.007>
- Langlois, T., Olivier, F., & Amoyal, C. (2012). L'évaluation des fonctions neurocognitives dans la schizophrénie : De l'examen complémentaire à la fonction thérapeutique. *Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive*, 22(3), 117-124. <https://doi.org/10.1016/j.jtcc.2012.07.001>
- Lawlor-Savage, L., & Goghari, V. (2014). Working Memory Training in Schizophrenia and Healthy Populations. *Behavioral Sciences*, 4(3), 301-319. <https://doi.org/10.3390/bs4030301>
- Lechevalier, B., Eustache, F., & Viader, F. (2008). *Traité de neuropsychologie clinique : Neurosciences cognitives et cliniques de l'adulte*. De Boeck.
- Levine, B., Robertson, I. H., Clare, L., Carter, G., Hong, J., Wilson, B. A., Duncan, J., & Stuss, D. T. (2000). Rehabilitation of executive functioning: An experimental-clinical validation of Goal Management Training. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 6(3), 299-312. <https://doi.org/10.1017/S1355617700633052>
- Levine, B., Schweizer, T. A., O'Connor, C., Turner, G., Gillingham, S., Stuss, D. T., Manly, T., & Robertson, I. H. (2011). Rehabilitation of Executive Functioning in Patients with Frontal Lobe Brain Damage with Goal Management Training. *Frontiers Human Neuroscience*, 5. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2011.00009>
- Mack, J. L., & Patterson, M. B. (1995). Executive dysfunction and Alzheimer's disease: Performance on a test of planning ability, the Porteus Maze Test. *Neuropsychology*, 9(4), 556-564. <https://doi.org/10.1037/0894-4105.9.4.556>
- Manning, L. (2005). *La neuropsychologie clinique : Approch cognitive*. Colin.
- Mazeau, M., & Pouhet, A. (2014). Langage écrit, acquisition et troubles. In *Neuropsychologie et troubles des apprentissages* (p. 291-345). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-2-294-73407-6.00006-9>
- Miller, M., & Hinshaw, S. P. (2010). Does Childhood Executive Function Predict Adolescent Functional Outcomes in Girls with ADHD? *Journal of Abnormal Child Psychology*, 38(3), 315-326. <https://doi.org/10.1007/s10802-009-9369-2>
- Naglieri, J. A., & Goldstein, S. (2014). Using the Comprehensive Executive Function Inventory (CEFI) to Assess Executive Function: From Theory to Application. In S. Goldstein & J. A. Naglieri (Éds.), *Handbook of Executive Functioning* (p. 223-244). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8106-5_14
- Penadés, R., Catalán, R., Puig, O., Masana, G., Pujol, N., Navarro, V., Guarch, J., & Gastó, C. (2010). Executive function needs to be targeted to improve social functioning with Cognitive Remediation Therapy (CRT) in schizophrenia. *Psychiatry Research*, 177(1-2), 41-45. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2009.01.032>
- Rapado-Castro, M., Moreno, C., Ruíz-Sancho, A., Camino, F., Arango, C., & Mayoral, M. (2019). Role of Executive Function in Response to a Problem Solving Based Psychoeducational Intervention in Adolescents with Psychosis: The PIENSA Trial Revisited. *Journal of Clinical Medicine*, 8(12), 2108. <https://doi.org/10.3390/jcm8122108>
- Richard, S. S. (2011). *L'inhibition chez les enfants d'âge préscolaire* [University of Geneva]. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:22730>

- Rosenberg, K. P., & Feder, L. C. (2014). *Behavioral addictions: Criteria, evidence, and treatment*. Elsevier/AP.
- Savla, G. N., Twamley, E. W., Delis, D. C., Roesch, S. C., Jeste, D. V., & Palmer, B. W. (2012). Dimensions of Executive Functioning in Schizophrenia and Their Relationship with Processing Speed. *Schizophrenia Bulletin*, 38(4), 760-768. <https://doi.org/10.1093/schbul/sbq149>
- Schroeder, S., Hofer, S. J., Zimmermann, A., Pechlaner, R., Dammbroeck, C., Pendl, T., Marcello, G. M., Pogatschnigg, V., Bergmann, M., Müller, M., Gschiel, V., Ristic, S., Tadic, J., Iwata, K., Richter, G., Farzi, A., Üçal, M., Schäfer, U., Poglitsch, M., ... Madeo, F. (2021). Dietary spermidine improves cognitive function. *Cell Reports*, 35(2), 108985. <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.108985>
- Stuss, D. T. (2011). Functions of the Frontal Lobes: Relation to Executive Functions. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 17(05), 759-765. <https://doi.org/10.1017/S1355617711000695>
- Tyburski, E., Mak, M., Sokołowski, A., Starkowska, A., Karabanowicz, E., Kerestey, M., Lebiecka, Z., Preś, J., Sagan, L., Samochowiec, J., & Jansari, A. S. (2021). Executive Dysfunctions in Schizophrenia: A Critical Review of Traditional, Ecological, and Virtual Reality Assessments. *Journal of Clinical Medicine*, 10(13), 2782. <https://doi.org/10.3390/jcm10132782>
- Wykes, T., & Spaulding, W. D. (2011). Thinking About the Future Cognitive Remediation Therapy- What Works and Could We Do Better? *Schizophrenia Bulletin*, 37(suppl 2), S80-S90. <https://doi.org/10.1093/schbul/sbr064>
- Yon-Hernández, J. A., Wojcik, D. Z., García-García, L., Magán-Maganto, M., Franco-Martín, M., & Canal-Bedia, R. (2023). Neuropsychological profile of executive functions in autism spectrum disorder and schizophrenia spectrum disorders: A comparative group study in adults. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 273(3), 719-730. <https://doi.org/10.1007/s00406-022-01466-w>
- Zalla, T., Bouchilloux, N., Labruyere, N., Georgieff, N., Bougerol, T., & Franck, N. (2006). Impairment in event sequencing in disorganized and non-disorganized patients with schizophrenia. *Brain Research Bulletin*, 68(4), 195-202. <https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2005.04.020>